

ECV 001/2024

Convênio ECTI

Procel + CB3E

CB3E

centro brasileiro de eficiência
energética em edificações

Relatório

**Revisão de literatura dos modelos e sistemas de
avaliação do desempenho energético operacional
existentes no mundo**

Código: CB3E-T1-RT-01

Versão: 02

Data: 04/02/2025

Projeto: 4º Plano de Aplicação de Recursos PROCEL
Desenvolvimento do DEO-PROCEL e suporte técnico à implementação da compulsoriedade da avaliação da conformidade de edificações quando à eficiência energética no Brasil e Proposição de sistema de capacitação e avaliação de profissionais certificados como auditores do PBE edifica

Convênio:

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-900
<http://www.ufsc.br>

Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – FEESC

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-370
<http://www.feesc.org.br>

Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional – ENBPar

Setor Comercial Sul Quadra 9 - Asa Sul
Brasília, DF – CEP 70308200
<http://enbpar.gov.br/>

Programa Nacional de conservação de Energia Elétrica – PROCEL

Setor Comercial Sul Quadra 9 - Asa Sul
Brasília, DF – CEP 70308200
<https://enbpar.gov.br/areas-de-atuacao/programas-setorias/procel/>
<http://www.procelinfo.com.br/>

Realização:

Laboratório de Eficiência Energética em Edificações – LabEEE

Centro Tecnológico - Departamento de Engenharia Civil
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-970
+55 48 3721 5184
labeee.ctc@contato.ufsc.br
<http://labeee.ufsc.br>

ENBPar/Procel

**Gerente de Edificações, Indústria,
Comércio e Selo PROCEL**

George Alves Soares

Fiscal Titular

Myrthes Marcele Farias dos Santos

Fiscal Suplente

Marina da Silva Garcia

LabEEE

Coordenação:

Prof. Roberto Lamberts
Prof. Ana Paula Melo

**Pesquisadores
de Pós-Doutorado:**

Mateus Vinícius Bavaresco
Matheus Soares Geraldi
Rayner Maurício e Silva Machado

Doutorandos:

Matheus Körbes Bracht
Natasha Gapski Hansen Pereira

Mestrandos:

Brenda da Costa Loeser
João Gustavo Ferreira

Ficha Técnica deste documento

Trabalho: Trabalho I - Desenvolvimento do DEO-PROCEL com foco nas edificações não residenciais

Objetivo: Desenvolvimento da Certificação DEO-PROCEL com foco nas edificações não residenciais de pelo menos 7 tipologias.

- Metas relacionadas:**
- Sistema de *benchmarking* operacional revisado de 3 países.
 - *Benchmarking* energético operacional modelado, incluindo modelagem da estrutura de integração de qualidade do ambiente interno e satisfação dos usuários, de 7 tipologias.
 - 100 pessoas sensibilizadas por meio de workshops para disseminação da certificação DEO-Procel.
 - Um exemplo de *benchmarking* energético operacional aplicado em cada uma das 7 tipologias.

Atividade: 1. Revisão do estado da arte dos modelos e sistemas de avaliação do desempenho energético operacional existentes internacionalmente

Produto: 1. 01 (um) Relatório descrevendo a revisão de literatura dos modelos e sistemas de avaliação do desempenho energético operacional existentes no mundo.

Como citar:

Geraldi, M.S., Bavaresco, M. V., Bracht, M. B., Ferreira, J. G., Loeser, B. C., Gapski, N., Machado, R. M. S., Melo, A. P., Lamberts, R. Revisão de literatura dos modelos e sistemas de avaliação do desempenho energético operacional existentes no mundo. **Convênio ECTI Procel-UFSC ECV 001/2024**. 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14659270>

Sumário

Lista de Tabelas	6
Lista de Figuras	7
Apresentação.....	8
Sumário Executivo	9
1. Introdução.....	13
2. Benchmarking energético.....	15
2.1. Conceito	15
2.2. Métodos de desenvolvimento de benchmarking energético.....	18
2.2.1. Normalização simples	19
2.2.2. Análise de regressão	19
2.2.3. Análise de fronteira estocástica (SFA)	20
2.2.4. Análise de Envoltória de Dados (DEA)	20
2.2.5. Outros métodos.....	21
2.3. Composição do estoque.....	22
3. Desempenho Energético Operacional (DEO) atual.....	26
3.1. Histórico	26
3.2. Método para o desenvolvimento de benchmarks - DEO.....	27
3.3. Representação climática	29
3.4. Demais parâmetros.....	30
4. Sistemas de Certificação do Desempenho Operacional de Outros Países	32
4.1. ENERGY STAR [Estados Unidos]	33
4.1.1. Sistema	33
4.1.2. Modelo de benchmarking.....	37
4.1.3. Representação climática.....	39
4.2. National Australian Built Environment Rating System (NABERS) [Austrália].....	39
4.2.1. Sistema	41
4.2.2. Modelo de benchmarking.....	42
4.2.3. Representação climática.....	43
4.2.4. Sistema de treinamento	43
4.2.5. Auditorias.....	44
4.3. Display Energy Certificate (DEC) [Reino Unido]	44
4.3.1. Sistema	44
4.3.2. Modelo de benchmarking.....	47
4.3.3. Representação climática.....	49
4. Auditorias Energéticas	51
4.1. Objetivos das auditorias energéticas.....	51
4.2. Métodos	52
4.2.1. ABNT NBR ISO 50002:2014 - Diagnósticos energéticos.....	52
4.2.2. ASHRAE Standard 211.....	53
4.2.3. Energy Star - Guidelines for Energy Management	55

5. Consideração da QAI no benchmarking energético	57
5.1. ENERGY STAR	57
5.2. NABERS.....	59
5.3. Outras certificações de QAI	62
5.3.1. WELL	62
5.3.2. LEED O+M	64
5.4. Instrumentos de pesquisa de satisfação do ocupante	65
5.4.1. <i>CBE Occupant Survey</i>	65
5.4.2. BOSSA	66
5.4.3. SHE	68
5.4.4. OSS (proposta de instrumento nacional)	68
6. Análise crítica	70
Conclusão	73
Referências.....	76

Lista de Tabelas

Tabela 1 – Comparação de edificações certificadas em fase de projeto e nível de classificação em fase operacional no Reino Unido.....	15
Tabela 2 – Faixas de GHR e cidades representativas. Fonte: Adaptado de CBCS, 2021.	30
Tabela 3 – Variáveis consideradas nas 17 tipologias.....	31
Tabela 4 – Aspectos avaliados pelo NABERS.	40
Tabela 5 – Classificação em estrelas do programa NABERS.....	41
Tabela 6 – Aspectos avaliados nas certificações NABERS IE e seus respectivos fatores de ponderação.	60
Tabela 7 – Detalhes dos componentes monitorados em cada domínio de acordo com a certificação pretendida da NABERS IE.	61
Tabela 8 – Sistema de pontuação WELL.....	64

Lista de Figuras

Figura 1 - Dinâmica da aplicação do processo de <i>benchmarking</i> energético.	17
Figura 2 - Perspectivas de um sistema de <i>benchmarking</i>	18
Figura 3 - Histograma com <i>benchmarks</i> . Fonte: Adaptado de Veloso, Vieira e Santos (2022).	19
Figura 4 - Relação entre métodos de desenvolvimento de <i>benchmarking</i> . Fonte: Adaptado de Chung (2011).	21
Figura 5 - Interface de acesso à base BPD. Fonte: disponível em: https://bpd.lbl.gov/#compare	23
Figura 6 - Interface de acesso à base da Tabula Episcopo. Fonte: disponível em: https://episcopo.eu/	23
Figura 7 - Interface de acesso à base 3DStock. Fonte: disponível em https://www.ucl.ac.uk/bartlett/energy/research-projects/2021/sep/3dstock	24
Figura 8 - Metodologia aplicada pelo CBCS para o desenvolvimento dos <i>benchmarks</i>	28
Figura 9 - Exemplo de curva ajustada de distribuição cumulativa da amostra. Adaptado de (ENERGY STAR, 2024t).	39
Figura 10 - Fluxograma do processo para obtenção da certificação. Fonte: adaptado de NABERS, 2024d.	42
Figura 11 - Exemplo de DEC. Fonte: https://www.gov.uk/check-energy-performance-public-building	46
Figura 12 - <i>Benchmarks</i> disponibilizados pelo CIBSE que são usados no DEC. Fonte: https://www.cibse.org/knowledge-research/knowledge-resources/knowledge-toolbox/energy- benchmarking-dashboard	48
Figura 13 - Análise de <i>benchmarking</i> utilizando a ferramenta do DEC - contexto regional.	49
Figura 14 - Análise de <i>benchmarking</i> utilizando a ferramenta do DEC - contexto nacional.	50
Figura 15 - Fluxograma do processo para obtenção da certificação. Fonte: adaptado de ABNT (2014).	53
Figura 16 - Fluxograma do ciclo de gestão energética <i>Energy Star</i> . Fonte: adaptado de ENERGY STAR (2024v).	56
Figura 17 - Formulário QAI respondido no Portfolio Manager pelo profissional licenciado.	58

Apresentação

Este documento foi elaborado no âmbito do Convênio de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – ECTI, celebrado entre a ENBPar (Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional), no âmbito do Procel, a UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), e a FEESC (Fundação de Ensino de Engenharia), de número de referência ECV 001/2024-PROCEL-ENBPar e intitulado “**DESENVOLVIMENTO DO DEO-PROCEL E SUPORTE TÉCNICO À IMPLEMENTAÇÃO DA COMPULSORIEDADE DA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DE EDIFICAÇÕES QUANTO À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO BRASIL**” E “**PROPOSIÇÃO DE SISTEMA DE CAPACITAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS CERTIFICADOS COMO AUDITORES DO PBE EDIFICA**”.

O convênio possui as seguintes frentes de trabalho:

- Gerenciamento do projeto
- Trabalho I
- Trabalho II
- Trabalho III
- Trabalho IV

Este documento integra o Trabalho I - Desenvolvimento do DEO-PROCEL com foco nas edificações não residenciais, cujo objetivo específico é o Desenvolvimento do DEO-PROCEL com foco nas edificações não residenciais.

Apresenta-se neste documento o Relatório referente ao Produto 01 (Relatório descrevendo a revisão de literatura dos modelos e sistemas de avaliação do desempenho energético operacional existentes no mundo) descrevendo a revisão de literatura dos modelos e sistemas de avaliação do desempenho energético operacional existentes no mundo, identificando-se com especial foco o sistema de *benchmarking* brasileiro (o DEO).

Sumário Executivo

O *benchmarking* energético de edificações é uma prática utilizada para medir e comparar o desempenho energético de um edifício em relação a outros similares ou a padrões estabelecidos. O objetivo é posicionar o consumo de energia do edifício em análise em relação ao estoque de edificações e descobrir oportunidades de melhoria e promover a eficiência energética. O processo envolve a coleta de dados de consumo energético (eletricidade, gás, água quente, etc.) ao longo de um período e a comparação desses dados com valores de referência estabelecidos - *benchmarks*, que podem ser baseados em normas nacionais, regionais, ou em um conjunto de dados de edifícios similares em termos de tamanho, uso e localização. O *benchmarking* energético permite que proprietários e gestores de edificações avaliem como seus edifícios se comparam em termos de eficiência energética, identifiquem onde há desperdícios, e ajudem a estabelecer metas para a redução de consumo.

Para promover a eficiência energética, alguns países implementaram métodos de certificação baseados no desempenho energético operacional de edificações. Esses sistemas de certificação utilizam calculadoras de *benchmarking* como ferramenta central de avaliação, incentivando os proprietários e gestores a otimizarem suas edificações constantemente para garantir um melhor desempenho e classificação tanto residenciais como não-residenciais. Os principais sistemas de certificação de desempenho operacional de edificações no mundo são o *Energy Star*, dos Estados Unidos, o *National Australian Built Environment Rating System* (NABERS), da Austrália, e o *Display Energy Certificate* (DEC), do Reino Unido. Foram identificados sistemas de *benchmarking* energético de edificações relevantes na América Latina (Chile e México), porém essas experiências regionais são voluntárias, possuem limitações no engajamento do setor e ainda carecem de maturação para se tornarem sistemas robustos de certificação durante a operação. Nesta revisão de literatura, buscamos entender o funcionamento do sistema, o modelo de *benchmarking*, a representação climática e a forma de avaliação de cada um dos sistemas de certificação, e apresentamos um resumo dessa revisão na Tabela S.1.

Tabela S.1 - Síntese das principais informações dos sistemas de certificação de desempenho operacional revisados.

Critérios	Energy Star	NABERS	DEC
País	Estados Unidos	Austrália	Reino Unido
Modalidade	Não é obrigatória, mas incentivada.	Não é obrigatória, mas amplamente utilizada na Austrália.	Obrigatória em edificações públicas e promovida aos diversos setores por meio de políticas públicas.
Validade da certificação	1 ano		
Fluxo de aquisição	Avaliação do desempenho, aplicação e obtenção da certificação.	Avaliação independente e auditoria para obtenção da certificação.	Processo de autoavaliação seguido por auditoria.

Critérios	Energy Star	NABERS	DEC
Governança	Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA).	Department of Planning, Industry and Environment (DPIE).	Ministério de Habitação, Comunidades e Governo Local (Department for Levelling Up, Housing and Communities - DLUHC).
Tipologias avaliadas	Edifícios comerciais, industriais e residenciais.		
Custo da certificação	Variável, dependendo do tamanho e tipo do edifício.	Custos variáveis associados à avaliação e auditoria.	Variável, dependendo do tamanho e tipo do edifício.
Profissional certificado	Não é necessário um profissional certificado.	A certificação deve ser realizada por profissional certificado.	A certificação deve ser realizada por profissional certificado.
Acreditação do profissional	Não há requisitos específicos de acreditação. Devem ser arquitetos ou engenheiros registrados.	Os avaliadores precisam ser acreditados pelo NABERS.	Os avaliadores precisam ser acreditados pelo DEC.
Modelo de benchmarking	Comparação com edifícios similares a partir da base de dados e padrões de eficiência.		
Base de dados	Dados declarados vindos do CBECS ¹ e <i>Energy Star</i> .	Diversas fontes e edificações já certificadas.	Dados declarados vindos do próprio DEC ² e CIBSE ³ 46.
Representação climática	Normalização utilizando graus dia de resfriamento e aquecimento.	Normalização utilizando graus dia de resfriamento e aquecimento.	Normalização utilizando graus dia de aquecimento.
Sistema de pontuação/classificação	Sistema de pontos que variam de 1 (menos eficiente) a 100 (mais eficiente).	Escala de estrelas que variam de 0 (menos eficiente) a 100 (mais eficiente).	Classificação baseada em letras que vai de G (menos eficiente) a A (mais eficiente).

¹ CBECS = Commercial Buildings Energy Consumption Survey.

² DEC = Display Energy Certificate.

³ CIBSE = Chartered Institution of Building Services Engineers.

Considerando os sistemas de certificação avaliados neste relatório, observou-se que alguns ampliaram os critérios de análise do desempenho energético operacional, incorporando aspectos de qualidade do ambiente interno (QAI) em suas avaliações. O *Energy Star*, por exemplo, aborda considerações da QAI em sua fase de avaliação, entretanto não utiliza instrumentos de pesquisa de satisfação do ocupante. Já o NABERS apresenta um sistema mais robusto direcionado à avaliação da QAI para escritórios (NABERS IE), contendo obrigatoriedade de pesquisa de satisfação do ocupante em alguns segmentos. Na certificação DEC, diferente das anteriores, não são abordados aspectos da QAI no processo de certificação.

Por fim, com o objetivo de investigar melhor as maneiras de incluir aspectos de qualidade do ambiente interno nas certificações, outras ferramentas foram estudadas, como WELL e LEED O+M (*Leadership in Energy and Environmental Design Operation and Maintenance*). A Tabela S.2 apresenta uma síntese das certificações que fazem considerações à QAI, os domínios e métodos utilizados para avaliação, bem como se são obrigatórios e quais instrumentos de pesquisa de terceiros são aceitos.

Tabela S.2 - Síntese da consideração de QAI nas certificações de edificações de desempenho operacional.

Certificação	Tipologias	Domínios QAI avaliados	Método de avaliação	É obrigatório avaliar?	Ferramenta de pesquisa de satisfação	É obrigatório fazer pesquisa de avaliação?
Energy Star	Comerciais, educacionais, de saúde, residenciais, entre outros	Térmico	Medição ambiental (ASHRAE 55)	✓	✗	✗
		Qualidade do ar	Medição ambiental (ASHRAE 62)	✓		
		Iluminação	Medição ambiental (IESNA Lighting Handbook)	✓		
NABERS	Escritório	Térmico	Pesquisa de satisfação do ocupante e medição ambiental (ASHRAE 55 e NABERS Rules)	De acordo com o tipo de certificação	Ferramenta própria, BOSSA ¹ , SHE ² e CBE ³	✓
		Qualidade do ar				
		Iluminação				
		Acústica				
	Layout	Pesquisa de satisfação do ocupante				
WELL	Todas	Térmico	Medição ambiental (ASHRAE 55)	Medição pode ser substituída por pesquisa	Pesquisas pré-aprovadas ⁴	✓
		Qualidade do ar	Pré-determinados pelo próprio WELL	✓		
		Iluminação	Medição ambiental (ES Lighting Library, EN 12464, ISO 8995, GB50034, CIBSE SLL Code for Lighting, ou WELL)	✓		
		Acústica	Medição ambiental (pré-determinados pelo próprio WELL)	✗		
		Saúde	Pesquisa de satisfação do ocupante e Informações da edificação	✓		
LEED O+M	Edificações comerciais, residenciais, industriais, institucionais até bairros e comunidades	Térmico	Medição ambiental (ASHRAE 50, ISO 7730 ou EN15251)	✗	✗	✗
		Qualidade do ar	Medição ambiental (ASHRAE 62, ou EN 15251 e EN 13779)	✓		
		Iluminação	Medição ambiental (requisitos pré-determinados pelo próprio LEED)	✗		
		Acústica	-	✗		

¹ BOSSA = Building Occupants Survey System Australia.

² SHE = Sustainable and Healthy Environments.

³ CBE = Center for the Built Environment.

⁴ Pre-approved programs WELL e Appendix C1.

Por fim, conduzimos uma análise crítica do conteúdo, revisando e delineando os pontos fortes e fracos de cada certificação, confrontando-os com as necessidades do contexto brasileiro.

Energy Star:

- Foca na eficiência energética, reduzindo custos operacionais e impactos ambientais, e não foca em água ou outros aspectos da sustentabilidade.

- Oferece reconhecimento e valorização no mercado.
- Custo acessível; melhorias contínuas através de ferramentas de monitoramento.
- A avaliação depende de um profissional registrado, sem necessidade de credenciamento específico.

NABERS:

- Avalia não só energia, mas também uso de água, qualidade do ar interno e gestão de resíduos.
- Custos mais altos de implementação e manutenção, com desafios em contextos fora da Austrália.
- Maior dificuldade para edifícios antigos melhorarem desempenho.

DEC:

- Obrigatória para edifícios públicos no Reino Unido.
- Transparência através de classificação simples (A a G), fácil de entender.
- Negativo: foco exclusivo em energia; renovação frequente pode ser onerosa; parâmetros bastante limitados ao setor público.

Contexto brasileiro e DEO-Procel:

- Proposta de um sistema nacional (DEO-Procel) deve considerar a realidade brasileira e incluir a avaliação da qualidade do ambiente interno.
- Pobreza energética: edifícios com baixo consumo de energia podem ter condições internas desconfortáveis, como escolas sem ar-condicionado ou escritórios com pouca iluminação.
- Desigualdades econômicas e tecnológicas dificultam a implementação de melhorias energéticas.
- Certificação poderia aumentar o valor de mercado dos edifícios, como ocorre com LEED, mas precisa ser mais explorado no Brasil.
- Devido à falta de dados de alta confiabilidade para determinação dos *benchmarks*, recomenda-se utilizar simulação computacional para reproduzir consumo de energia do estoque de edificações no Brasil.
- A partir da implementação da certificação pode ser criada uma base de dados robusta de edificações não residenciais no Brasil.
- A incorporação de avaliação da Qualidade do Ambiente Interno é fundamental para garantir condições adequadas de conforto aliado ao alto desempenho energético das edificações.

1. Introdução

Aumentar a eficiência energética em edificações é essencial para evitar o desperdício de energia, garantir baixo consumo e otimizar custos operacionais. Nesse contexto, a eficiência energética pode ser avaliada na fase de projeto e na fase operacional. Na fase de projeto, avalia-se o potencial de eficiência que a edificação terá, considerando características de projeto e condições padronizadas de uso, uma vez que não há consumo energético efetivo. Na fase operacional, avalia-se a eficiência energética real que a edificação pode ter, considerando as suas próprias características físicas e operacionais.

Para avaliação da eficiência energética na fase operacional, o *benchmarking energético* é uma prática bastante empregada. O *benchmarking* é a comparação do desempenho de um produto ou sistema em relação aos seus pares. Nesta prática, no âmbito das edificações, compara-se o consumo de energia, (geralmente padronizado pela área da edificação ou outro indicador de interesse) com consumos de outras edificações de uso semelhante e localizadas em climas semelhantes. Dessa avaliação, naturalmente há uma avaliação estatística para obtenção do *benchmark* - valor de referência que exprime um consumo típico do estoque de edificações com características similares à edificação avaliada. A comparação, em suma, vai verificar se o edifício analisado tem um desempenho abaixo, típico ou superior ao *benchmark*. A partir do resultado, propõe-se medidas para aumentar a eficiência energética da edificação, caso necessário.

A prática do *benchmarking* pode ser mais simplificada ou gerar uma certificação de desempenho operacional. Avaliações simplificadas correspondem ao uso de calculadoras, que determinam o *benchmark* a partir de um método preditivo, ou com base em percentis do estoque a partir de uma base de dados. Já as certificações de desempenho operacional são procedimentos sistematizados que envolvem a aferição das condições da edificação por meio de um auditor de energia, para então, manifestar o resultado da avaliação.

Geralmente, o *benchmarking* (não só no âmbito das edificações) é uma prática de mercado, com o objetivo de parametrizar o valor de produtos, buscando aumentar a qualidade e reduzir o custo. Por isso, é comum que sistemas de *benchmarking* não sejam obrigatórios. No entanto, no âmbito das edificações, existe uma camada extra: a redução do consumo de edificações é uma tarefa primordial para reduzir as emissões de gases do efeito estufa, preservar os recursos naturais em larga escala, e combater os efeitos das mudanças climáticas. Por isso, os sistemas de *benchmarking* energético de edificações são fomentados e têm sua governança na administração pública de diversos países. Notórios sistemas de *benchmarking* de outros países podem ser citados, como o *Energy Star* (do Departamento de Energia dos Estados Unidos), o NABERS (*National Australian Built Environment Rating System*, da Austrália), e o DEC (*Display Energy Certificate*, do Reino Unido).

No Brasil, o Procel (Programa de Conservação de Energia Elétrica, vinculado ao Ministério de Minas e Energia), subsidiou o desenvolvimento do DEO (Desempenho Energético Operacional). O DEO foi desenvolvido em diversas etapas pelo CBCS (Conselho Brasileiro de Construção Sustentável). Em 2013, foi desenvolvida a metodologia geral, utilizando Agências Bancárias como objeto de estudo. Em 2017, a partir do Projeto Eficiência Energética em Edificações (Projeto 3E), foram incluídas tipologias de edifícios corporativos e públicos. Em 2019, por meio do Convênio com o Procel/Eletrobrás, houve a expansão da metodologia para mais 15 tipologias, totalizando 17 tipologias avaliadas. Porém, em todas essas fases, houve somente o desenvolvimento da metodologia de cálculo do *benchmark*, e não a proposição de um sistema de avaliação.

Portanto, atualmente, o sistema DEO consiste apenas na abordagem simplificada - sendo uma calculadora para consulta *online* (disponível em: <https://plataformadeo.cbcs.org.br/>).

Neste atual Convênio entre CB3E e Procel (2024), o Trabalho I objetiva consolidar o DEO-Procel como um sistema de avaliação operacional visando a certificação. Diante do exposto, nesta revisão de literatura, **objetiva-se realizar uma revisão de literatura para compreender os sistemas de avaliação que geram certificações existentes em outros países para que se possa utilizar como embasamento para, no futuro, delinear uma atualização do sistema DEO-Procel atual, de forma que haja melhoria e definição de conformidades, e que possa se tornar um mecanismo de certificação de desempenho operacional nacional.**

Para isso, será apresentado o conceito de *benchmarking*, os possíveis métodos de desenvolvimento e as bases de dados existentes. O DEO-Procel atual será apresentado, explorando-se o seu histórico e delineando-se com detalhe o seu método de determinação de *benchmarks* atual. Na sequência, é apresentada uma revisão do sistema, da governança, do processo de certificação, do modelo de *benchmarking* e do sistema de pontuação dos sistemas *Energy Star*, NABERS e DEC. Então, uma breve revisão sobre o processo de auditoria energética é explicitada. Como diferencial na avaliação operacional, são revisitadas as formas que os sistemas de *benchmarking* consideram a qualidade do ambiente interno na avaliação. Por fim, uma análise crítica descreve pontos fortes e fracos dos sistemas revisados.

2. Benchmarking energético

2.1. Conceito

O *benchmarking* energético é a prática de comparar o consumo de energia de um edifício em análise a outros com características similares no estoque de edificações (LabEEE, 2021). O objetivo dessa comparação é analisar indicadores de desempenho e verificar se a edificação em análise se encontra acima, abaixo ou na média do estoque. Nesse processo, os valores de referência, conhecidos como *benchmarks*, são usados na comparação do indicador da edificação com o estoque, e para fazer um diagnóstico energético simplificado. Esses *benchmarks* funcionam como referenciais do estoque de edificações, que permitem a comparação, avaliação e identificação de melhoria de edificações em operação (CBCS, 2014). Eles são essenciais para estabelecer padrões e diagnósticos de eficiência, orientar a tomada de decisões e implementar práticas eficazes de gestão energética.

O *benchmarking* energético é importante para *stakeholders* do setor de edificações, como gestores de *facilities*, administradores de edificações, gestores energéticos, consultores e a academia. O *benchmarking* permite que esses atores conheçam o desempenho operacional das suas edificações em comparação com a prática de mercado, visualizando o consumo real no contexto geral do estoque de edificações, comparando com tipologias semelhantes, além de definir metas e planejar ações voltadas à eficiência energética.

A importância do *benchmarking* energético se dá pela necessidade de se conhecer o desempenho operacional das edificações. A avaliação do desempenho potencial das edificações, geralmente verificada pelos EPCs (*Energy Performance Certificates*) avalia o desempenho em fase de projeto - ou seja, considerando condições padronizadas de uso e operação. No entanto, durante a fase operacional, o desempenho pode diferir do esperado. Por exemplo, a Tabela 1, extraída de De Wilde (2014), ilustra uma análise de vinte edificações no Reino Unido que receberam certificação de alto desempenho ou sustentável em fase de projeto mas foram classificadas como não tão eficientes na fase de uso e operação.

Tabela 1 – Comparação de edificações certificadas em fase de projeto e nível de classificação em fase operacional no Reino Unido.

Número	Certificação ou premiação (em projeto)	Tipologia	EPC (Desempenho em Projeto)	DEC (Desempenho Operacional)
1	BREEAM Excellent	Fórum	B	D
2	BREEAM Excellent	Fórum	B	E
3	BREEAM Excellent	Centro de dados	A	F
4	BREEAM Excellent	Educacional	B	F
5	BREEAM Excellent	Educacional	B	D
6	BREEAM Excellent	Educacional	B	D
7	BREEAM Excellent	Comercial	B	C
8	BREEAM Excellent	Comercial	A+	E
9	BREEAM Excellent	Educacional	B	G

Número	Certificação ou premiação (em projeto)	Tipologia	EPC (Desempenho em Projeto)	DEC (Desempenho Operacional)
10	<i>BREEAM Excellent</i>	Fórum	D	D
11	<i>BREEAM Excellent</i>	Educacional	C	C
12	<i>BREEAM Excellent</i>	Educacional	B	C
13	<i>BREEAM Excellent</i>	Educacional	B	E
14	<i>Passivehaus</i>	Educacional	A+	B
15	<i>Concrete center case</i>	Educacional	B	E
16	<i>Concrete center case</i>	Educacional	B	F
17	<i>RIBA prize</i>	Comercial	A	B
18	<i>RIBA prize</i>	Comercial	B	C
19	<i>RIBA prize</i>	Hospitalar	B	E
20	<i>RIBA prize</i>	Educacional	B	D

Fonte: Adaptado de De Wilde (2014).

Essa diferença mostra a necessidade de se realizar a avaliação operacional, pois é a forma efetiva do uso de energia na prática, mitigando ineficiências e otimizando o uso da edificação.

A prática do *benchmarking* pode ser mais simplificada (abordagem simplificada) ou, se for mais avançado e possuir controle de conformidade, pode gerar uma certificação de desempenho operacional. A certificação de desempenho operacional é um atestado de uma terceira parte (não pertence à organização) que atesta a eficiência operacional da edificação analisada comparando-a com valores típicos de mercado ou estabelecidos em norma. Certificações conhecidas, como a *Energy Star* (Estados Unidos), NABERS (Austrália) e DEC (Reino Unido) consideram parâmetros diferentes de acordo com suas realidades locais. Existe ainda a possibilidade de se realizar um *benchmarking* isolado, a partir de uma consultoria específica. Nesse caso, geralmente se aplica auditoria energética e simulação computacional para buscar alternativas e *retrofits*, com o intuito de reduzir custos da edificação em análise.

No âmbito da política pública, o *benchmarking* funciona como um instrumento de aumento da eficiência energética do estoque de edificações, fornecendo dados por meio das declarações de eficiência, alimentando bases de dados, e permitindo desenvolvimento de pesquisas e políticas para aumento da sustentabilidade e qualidade do uso de energia em edificações. A Figura 1 apresenta a relação do processo de *benchmarking* a partir da operação, e como se relaciona em termos de política pública.

Figura 1 - Dinâmica da aplicação do processo de *benchmarking* energético.

A verificação da conformidade é o procedimento que garante que a ação tenha efetividade e eficácia com relação ao objetivo proposto. No caso da aplicação de rotinas de avaliação de desempenho energético de edificações, sugere-se que a verificação da conformidade seja feita por meio de uma verificação pontual da declaração do *benchmarking* das edificações sujeitas a essa determinação.

Com o tempo e a disseminação dos *benchmarks*, é possível observar redução no consumo de energia nas edificações. A divulgação das informações de consumo de edifícios da mesma tipologia incentiva os proprietários a investigarem as razões para um consumo superior em comparação com outros edifícios semelhantes. Essa preocupação motiva a realização de auditorias energéticas, que, por sua vez, resultam na implementação de medidas de eficiência energética para reduzir o consumo. Segundo Meng et al. (2017), a divulgação de *benchmarks* energéticos não apenas promove a redução do consumo de energia ao longo do tempo, devido às ações tomadas pelos proprietários, mas também transforma o consumo energético em um fator decisivo no setor imobiliário e de investimentos.

A prática do *benchmarking* pode ser visualizada por duas perspectivas: do usuário e da governança. Do ponto de vista do usuário, tem-se a utilização do sistema de *benchmarking*, objetivando inserir os dados da sua edificação em análise e obter indicadores. Já do ponto de vista da governança, tem-se o desenvolvimento do sistema em si, objetivando-se obter informações do estoque e modelar o *benchmarking*. Por modelar o *benchmarking*, compreende-se obter e organizar a base de dados, verificar características influentes no consumo de energia, e propor um modelo estatístico que possa representar os consumos típicos do estoque, considerando o clima e a tipologia da edificação. A Figura 2 apresenta uma visualização dessas perspectivas.

Figura 2 - Perspectivas de um sistema de *benchmarking*.

É importante salientar também que, na perspectiva da governança, muitas vezes há a figura do profissional acreditado (ou certificado ou licenciado). Este profissional é a pessoa acreditada pela governança a verificar as condições *in loco* da edificação, por meio de um processo sistematizado, geralmente baseado em auditoria energética. Ao final deste processo, o profissional acreditado vai autorizar a emissão do certificado ou não. Nem sempre a figura do profissional acreditado especificamente para essa atividade existe, como é o caso do EnergyStar.

Em todos esses processos, ainda há a auditoria contínua para assegurar a qualidade e conformidade. Esta auditoria não se confunde com a auditoria energética, esta última sendo um diagnóstico da condição da edificação. Já a auditoria de qualidade, neste caso, é um mecanismo de verificação de qualidade e confiabilidade do sistema de *benchmarking*, em relação aos dados que estão sendo considerados nas emissões dos certificados.

2.2. Métodos de desenvolvimento de benchmarking energético

O método para o desenvolvimento de um *benchmarking* energético se inicia com a definição dos escopos e objetivos. Essa primeira etapa inclui a definição da tipologia de edificações que serão analisadas, a localização geográfica e as variáveis energéticas a serem obtidas em campo. Após a definição do objeto de estudo e o tipo de edificação a ser estudada, inicia-se a etapa de coleta de informações e desenvolvimento do estoque de edificações. Tal processo consiste na seleção de um conjunto representativo de edifícios que possuam as mesmas funções e características, que pode envolver uma amostra aleatória ou seleção de edifícios com características específicas que sejam comuns no mercado-alvo. Dentre diversos métodos existentes, é possível destacar quatro métodos de *benchmarking* existentes na literatura: Normalização simples; Análise de Regressão (ou Mínimos Quadráticos Ordinários, OLS); Análise de Fronteira Estocástica (SFA); Análise de Envoltória de Dados (DEA); e outros métodos.

2.2.1. Normalização simples

A abordagem de normalização simples, ou *benchmarking* estatístico, depende de indicadores de desempenho simples e proporções únicas de entradas e saídas. Os indicadores de eficiência energética são empregados simplesmente pela normalização do uso de energia com base na área útil, período de operação, ou outra variável quantitativa de interesse. Quando a informação sobre graus-dia está disponível, pode ser feito ajuste climático dos dados de uso de energia. Por exemplo, Filippín (2000) usou uma amostra de dados de consumo de energia e a área útil para calcular a intensidade do uso de energia para edifícios escolares na região central da Argentina. Essa intensidade do uso de energia simples em função da área construída normalmente é usada para avaliar o desempenho do uso de energia de um edifício comercial, por isso pode levar a comparações distorcidas em outras tipologias. Apesar da simplicidade da normalização, esta abordagem tem um escopo muito limitado e requer significância estatística (CHUNG, 2011). A obtenção de *benchmarks* é feita a partir de análises estatísticas de dispersão e percentis. Histogramas são geralmente utilizados para demonstrar visualmente a distribuição do consumo de energia, e percentis indicam os *benchmarks* (EPA, 2016).

Um exemplo prático da normalização simples aplicada ao desenvolvimento de *benchmarks* foi apresentado por Veloso, Souza e Santos (2020). No estudo, voltado para edifícios de escritório, foram utilizados dados de 127 edifícios localizados em Belo Horizonte (MG). A Figura 3 apresenta uma representação de uma distribuição normalizada do *Energy Use Intensity* (EUI) e seus *benchmarks*, estimados como percentis da distribuição, e já utilizados como forma de classificação na escala A a E de eficiência energética.

Figura 3 - Histograma com *benchmarks*. Fonte: Adaptado de Veloso, Vieira e Santos (2022).

No exemplo, o EUI da edificação em análise é posicionado em relação aos dados da distribuição, e verifica-se a classificação de eficiência pertinente. É importante salientar que este método é adequado para um conjunto conhecido de edificações. Como existem diversos fatores que influenciam o consumo, os *benchmarks* estatísticos servem como referência, mas não como um método de avaliação robusto.

2.2.2. Análise de regressão

Devido à simplicidade do método de normalização simples, Monts e Blisset (1982) discutiram as limitações da normalização para edifícios comerciais e propuseram um modelo de regressão linear simples para avaliar o desempenho energético de edifícios comerciais. O método de regressão linear simples utiliza dados experimentais de consumo para calcular, por meio de mínimos quadrados, uma linha de regressão de

ordem n , que representa o nível médio de eficiência energética. Uma aplicação dos resultados da análise de regressão pode mostrar que todos os edifícios com classificações acima da média podem ser considerados ineficientes, enquanto aqueles com classificações abaixo são eficientes. Por outro lado, um sistema de análise comparativa pode ser desenvolvido com base na distribuição dos resíduos do modelo de regressão. O residual é a diferença entre a intensidade de consumo de energia real e estimada. Portanto, os resíduos são tratados como medidas de ineficiência. Se a intensidade de consumo de energia real para um determinado edifício a ser avaliado como referência for inferior ao estimado (residual negativo), significa que o edifício utiliza menos energia do que edifícios semelhantes. Além disso, a distribuição dos resíduos amostrais do modelo de regressão pode ser usada para construir a tabela de referência correspondente (CHUNG, 2011).

Esta abordagem pode ser diferenciada entre modelo de regressão simples, variante de Mínimos Quadráticos (OLS) e Mínimos Quadráticos Corrigido (COLS). O modelo de regressão simples estabelece que a intensidade de consumo de energia é uma função ordinária de variáveis independentes da edificação (como idade, área construída, número de usuários, entre outras), e normalmente sofre ajuste com relação à condição climática (CHUNG, 2011). O modelo de mínimos quadráticos considera a intensidade de consumo de energia estimado como uma resultante entre a intensidade de consumo de energia da regressão simples, subtraído do erro-padrão vezes o *t-student*. Isso é considerado mais confiável porque mascara o efeito de valores espúrios. O processo de *benchmarking* de um edifício específico faz uso do modelo de regressão "melhor ajustado" para calcular a intensidade de consumo de energia. O modelo de mínimos quadráticos corrigido possui dois estágios. A linha de regressão no primeiro estágio é estimada por meio de regressão simples. A linha de regressão no segundo estágio é deslocada para baixo, de modo que a linha de regressão resultante (chamada fronteira de mínimos quadráticos corrigido) envolve todos os dados. Ou seja, todos os resíduos (a diferença entre a intensidade de consumo de energia real e estimada) são positivos, exceto para os edifícios considerados eficientes (os quais os resíduos são zero). Dessa forma, o modelo de mínimos quadráticos corrigido assume que todos os desvios (resíduos) são devido às ineficiências (GREENE, 1980).

2.2.3. Análise de fronteira estocástica (SFA)

A análise de fronteira estocástica (do inglês: *Stochastic Frontier Analysis*) é uma abordagem que separa e identifica os erros dos componentes de ineficiência que no modelo de mínimos quadráticos corrigido são tratados como um só. A análise de fronteira estatística requer pressupostos separados sobre as distribuições dos componentes de ineficiência e erro do modelo, levando a medidas mais precisas de eficiência relativa. O estimador de máxima verossimilhança estima parâmetros estocásticos. Mais detalhes de cálculos são apresentados em Aigner, Lovell e Schmidt (1977).

2.2.4. Análise de Envoltória de Dados (DEA)

A análise de envoltória de dados (do inglês: *Data Envelope Analysis*) é um modelo de análise de produtividade multifatorial usado para medir as eficiências relativas de um conjunto homogêneo de unidades de tomada de decisão – adotando-se edificações como unidades de tomada de decisão (CHARNES; COOPER; RHODES, 1978).

A pontuação de eficiência na presença de múltiplos fatores de entrada e saída é definida pelo quociente entre soma ponderada dos parâmetros de entrada e soma ponderada dos parâmetros de saída. Os

valores de ponderação são escolhidos depois de sucessivos cálculos de eficiência, e são determinados de modo que se obtenha a eficiência máxima, e devem ser valores não-negativos. O resultado é uma função da intensidade de consumo de energia versus característica da edificação (e.g. área construída) que intersecciona o máximo possível de pontos da amostra, ou seja, determinando uma fronteira representativa inferior. A distância entre o ponto da edificação avaliada e a fronteira representativa é a ineficiência (CHUNG, 2011).

A Figura 4 mostra uma ilustração simplificada da relação entre os modelos apresentados: mínimos quadráticos, mínimos quadráticos corrigido, análise de fronteira e análise de envoltória de dados.

Figura 4 - Relação entre métodos de desenvolvimento de *benchmarking*. Fonte: Adaptado de Chung (2011).

São ilustradas seis edificações (pontos A até F). O método de regressão simples é representado pela reta 1. Uma versão extrema do modelo de mínimos quadráticos é o modelo de mínimos quadráticos corrigido (reta 2), que mantém a inclinação da reta 1, mas altera o coeficiente linear até que nenhuma edificação tenha a intensidade de consumo de energia abaixo da linha. Enquanto a reta de análise de fronteira estatística (reta 3) considera os erros aleatórios que consistem em ruído e ineficiência, a linha de análise de envoltória de dados (reta 4) está entre 1 e 2. As linhas que unem os edifícios D, E e F produzem um envelope para análise de eficiência (linha D-E-A), determinando uma fronteira de edificações eficientes.

2.2.5. Outros métodos

Alguns trabalhos encontrados na literatura utilizam métodos diferentes para desenvolver o sistema de *benchmarking*. Por exemplo, Borgstein e Lamberts (2014) utilizaram o método baseado em OLS, mas utilizaram modelo de simulação para a composição da base de dados. O método baseado em simulação utiliza parâmetros de entrada realistas para simular e avaliar os consumos anuais de energia e avaliar o controle de sistemas, como iluminação ou ar-condicionado.

Outro método empregado é o uso de inteligência computacional e *machine learning*. Com o uso de *machine learning* é possível desenvolver modelos robustos e trabalhar com bancos de dados com grande volume. Este método vem sendo amplamente utilizado recentemente, e tem apresentado maior robustez para representar os fenômenos complexos que acontecem no estoque de edificações. Alguns exemplos podem ser encontrados nos trabalhos de Geraldi e Ghisi (2021), que propôs modelos de *benchmarking* para

escolas no Brasil com o uso de Redes Neurais Artificiais e Quevedo, Geraldi e Melo (2022), que propôs modelos de *benchmarking* de Universidades com o uso de Redes Neurais Artificiais.

2.3. Composição do estoque

O *benchmarking* requer uma composição do estoque de edificações, isto é, uma identificação do conjunto de edificações existentes por unidade, de forma que essas unidades sejam catalogadas pela agregação de informações relevantes. Idealmente, um banco de dados, ou modelo de estoque, deve registrar e representar o maior número possível de informações no nível das propriedades individuais. Kohler e Hassler (2002) delinearão tarefas importantes para se estudar uso de recursos pelo estoque, como quantificar o uso de energia, água e gás, quantificar edificações vazias e ocupadas, custos operacionais, logística e fluxos de massa, planejamento do uso do solo e conservação de monumentos históricos. Além disso, os estoques de edificações são normalmente diferenciados por tipologias para possibilitar comparação (comparar hospitais com hospitais, hotéis com hotéis, residências com residências, e assim por diante).

Um estoque de edificações representa uma ferramenta importante para auxiliar no aumento da eficiência energética. Entre outros critérios, Kavgić et al. (2010) estabelecem que o estoque (ou sua modelagem) deve ser capaz de:

- Estimar uma linha de base de demanda de energia das edificações existentes;
- Explorar os efeitos técnicos e econômicos de diferentes estratégias de melhoria da eficiência (redução de consumo de energia e CO₂), incluindo o impacto de novas tecnologias; e
- Identificar o efeito de estratégias de melhoria da eficiência no ambiente construído e qualidade do ambiente interno.

Internacionalmente, existem diversos exemplos proeminentes de composição do estoque:

- *Building Performance Database (BPD, 2024)*: O *Building Performance Database (BPD)*, hospedado pelo Departamento de Energia dos EUA e gerido pelo Laboratório Nacional de Berkeley, é o maior banco de dados de acesso público sobre características energéticas de edificações nos Estados Unidos. Ele abrange tanto propriedades comerciais quanto residenciais. O BPD reúne dados de várias fontes, como programas governamentais, concessionárias de energia e empresas privadas, oferecendo *insights* anonimizados sobre o desempenho energético de edificações. O BPD permite que os usuários explorem e comparem dados com base em tipos de edifícios, tamanhos, características operacionais e localizações. Ele suporta análises de tendências energéticas e ajuda a estabelecer referências de desempenho em diferentes setores e regiões. Essa ferramenta é útil para identificar oportunidades de eficiência energética e é utilizada por formuladores de políticas, pesquisadores e gestores de edifícios para orientar decisões relacionadas à energia. A Figura 5 apresenta uma captura de tela da interface de acesso à base.

Figura 5 - Interface de acesso à base BPD. Fonte: disponível em: <https://bpd.lbl.gov/#compare>

- TABULA (EPISCOPE, 2013): é um mapeamento e modelagem do estoque de edificações residenciais, agregando informações de localização, área construída, ano da construção e consumo de energia elétrica e gás. O Episcope é um projeto continuado do TABULA, que visa tornar os processos de retrofit de energia no setor habitacional europeu mais transparentes e eficazes. Nestes projetos, são identificadas e acompanhadas medidas de retrofit de energia em edificações residenciais, buscando cálculo de cenários para os estoques e portfólios estudados, identificando as economias obtidas, as combinações de construção e sistema, e as taxas de renovação necessárias para atingir as metas de redução. O objetivo dos programas é auxiliar os países da União Europeia a atingirem as metas de redução de emissão de gás carbônico na atmosfera (EPISCOPE, 2013). A Figura 6 apresenta uma captura de tela da interface de acesso à base.

	Region	Construction Year Class	Additional Classification	SFH	TH	MFH	AB
				Single-Family House	Terraced House	Multi-Family House	Apartment Block
1	National (not region specific)	... 1955	generic	 NO.N.AB.01.Gen			
2	National (not region specific)	1956 ... 1970	generic	 NO.N.AB.02.Gen			
3	National (not region specific)	1971 ... 1980	generic	 NO.N.AB.03.Gen			

Figura 6 - Interface de acesso à base da Tabula Episcope. Fonte: disponível em: <https://episcope.eu/>

- 3DStock (EVANS, LIDDIARD, STEADMAN 2017): é uma ferramenta desenvolvida pelo laboratório de Epidemiologia de Energia no Reino Unido, que avalia o estoque de edificações em três dimensões, por meio de um modelo digital que associa a volumetria da edificação, materiais, idade, uso e consumo de energia e gás. A Figura 7 apresenta uma captura de tela da interface de acesso à base.

Figura 7 - Interface de acesso à base 3DStock. Fonte: disponível em <https://www.ucl.ac.uk/bartlett/energy/research-projects/2021/sep/3dstock>

No Brasil, existe um banco de dados do estoque de edificações não residenciais levantado pelo Projeto META. O Projeto META (EPE, 2020) (Modelagem Energética de Tipologias de Arquitetura) foi uma iniciativa da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), vinculada ao Ministério de Minas e Energia do Brasil, com o objetivo de desenvolver modelos de referência de edificações para realizar análises de eficiência energética no país. O projeto focou em mapear e modelar as características típicas das edificações brasileiras, a fim de criar um banco de dados que pudesse servir de base para simulações energéticas e estudos de eficiência energética. O Projeto META classificou o setor comercial em 25 tipos de CNAE (Classificação Nacional de Atividade Econômica), que somadas representam 5.245.269 estabelecimentos. Uma análise detalhada da base do Projeto META foi explorada no Relatório 1A do Convênio anterior entre Procel e CBCS em 2021 (CBCS, 2021). Apesar de terem sido reportadas diversas dificuldades no levantamento, e alguns dados terem baixa confiabilidade, a base de dados do Projeto META é ainda uma fonte norteadora de decisões no setor, pois enseja luz a informações pouco disponíveis e sobre uma grande quantidade de tipologias. Valendo-se da rica base de dados do Projeto META, o artigo de Geraldi et al. (2022) explorou os dados com mais profundidade, estabelecendo *benchmarks* estatísticos e alguns indicadores arquitetônicos. Esses indicadores serviram de *insights* para relações entre consumo por regiões e tipos de uso. Além disso, no artigo, foram identificados os principais tipos de construções de paredes, sistemas de iluminação, equipamentos, aquecimento de água e sistemas de HVAC (aquecimento, ventilação e ar-condicionado) para cada tipologia, incluindo a densidade média de potência desses sistemas. Os dados do Balanço Energético Nacional foram correlacionados com a amostra de edifícios para determinar a proporção de cada tipologia no consumo total de energia do país, considerando diferentes fontes de energia. O estudo oferece uma visão inovadora e atualizada das características dos edifícios não residenciais no Brasil. Uma análise estatística complementar investigou a correlação entre a intensidade do uso de energia e as características dos edifícios, utilizando um teste ANOVA e uma análise de regressão para explorar a influência de indicadores de uso de energia (densidade de potência de iluminação, densidade de potência de equipamentos, capacidade de refrigeração) na intensidade do uso de energia de cada tipologia de edifício no Brasil.

Enquanto quantificar os comportamentos humanos, cargas térmicas e energéticas e taxas de infiltração podem ser viáveis na escala da edificação, em grandes grupos torna-se impraticável. Dessa forma, é necessário abstrair o estoque de edificações em arquétipos, isto é, definições de parâmetros que representem um grupo com propriedades similares (REINHART; CERZO DAVILA, 2016). Este processo pode ser denominado modelagem do estoque.

Alguns trabalhos que empregaram arquétipos podem ser citados:

- Borgstein e Lamberts (2014) utilizaram arquétipos para analisar o consumo por uso final em agências bancárias, propondo uma metodologia de *benchmarking* inicial para o contexto brasileiro. Nesse estudo, os autores calcularam uma equação de *benchmarking* para calcular o consumo e utilizando Graus-Hora de Resfriamento como parâmetro climático.
- Schaefer e Ghisi (2016) analisaram 120 residências de interesse social em Florianópolis para criar modelos de referência que representassem o estoque de edificações utilizando o EnergyPlus. Foram determinadas duas edificações como representativas, e simulações mostraram que esses modelos capturam bem o comportamento energético do estoque analisado.
- Alves *et al.* (2017) usaram arquétipos para estimar o consumo energético de arranha-céus no Brasil, indicando um grande potencial de economia ao aplicar medidas de conservação de energia, especialmente em iluminação e refrigeração. Em 2018, Alves *et al.* calcularam uma economia de até 24% em 20 anos para o estoque estudado.
- Brøgger e Wittchen (2018) revisaram pesquisas sobre modelagem de estoques e apontaram a necessidade de melhorar a representatividade dos arquétipos e considerar fatores como o comportamento dos usuários, que afetam o real potencial de economia de energia.
- Geraldi *et al.* (2021) compôs diversos arquétipos de edificações escolares, comparando-os para compor diferentes *benchmarkings* usando OLS. Neste estudo, concluiu-se que a diversidade de arquétipos é importante para representar o estoque em sistemas de *benchmarking*.
- Gnecco *et al.* (2022) comparou modelos de *benchmarking* regionais e nacionais, e utilizou arquétipos de edificações escolares como instrumento de teste, e concluiu que uma classificação similar é obtida tanto para o nível regional quanto nacional.

O uso de arquétipos se mostra vantajoso para avaliar estratégias de redução de consumo em grandes estoques, mas a definição correta da composição do estoque é essencial para entender o consumo energético das edificações.

3. Desempenho Energético Operacional (DEO) atual

3.1. Histórico

O Desempenho Energético Operacional (DEO) é o atual sistema de *benchmarking* energético brasileiro. Neste sistema, não está prevista a certificação de desempenho; ou seja, a abordagem adotada é simplificada. O DEO tem o objetivo de introduzir *benchmarks* energéticos no mercado brasileiro. Para isso, foram criados bancos de dados e calculadoras simplificadas, permitindo o diagnóstico energético de edificações em operação. Ao utilizar características físicas e de entorno, tipologia de uso, equipamentos, sistemas e consumo real de energia, são obtidos *benchmarks* sobre o desempenho energético operacional do edifício.

O programa foi inicialmente lançado em 2013 pelo Comitê Técnico (CT) Energia do CBCS, com o objetivo de desenvolver conhecimentos, indicadores e metodologias para a avaliação, monitoramento e melhoria do desempenho energético de edificações durante sua fase de uso. Em maio de 2013, foi publicado o documento "*Benchmarking e Etiquetagem Energética – Visão Brasileira*", que definiu os objetivos e diretrizes do programa DEO. O primeiro piloto do programa focou no consumo de energia de agências bancárias, e seus resultados foram divulgados em agosto de 2014 no relatório "Desenvolvimento de *Benchmarks* Nacionais de Consumo Energético de Edificações em Operação", e em um artigo científico publicado na mesma época (BORGSTEIN E LAMBERTS, 2014). Este trabalho fez uma revisão das metodologias de *benchmarking* e desenvolveu a primeira equação para calcular o consumo de eletricidade de agências bancárias no Brasil. A primeira equação proposta até então considera o consumo de ar-condicionado em função dos Graus Hora de Resfriamento (GHR) das cidades brasileiras, além de valores fixos para cargas elétricas, iluminação e caixas eletrônicos, sendo desenvolvida utilizando como modelo o estoque arquetípico de agências bancárias e consumo estimado por simulação computacional.

Após a primeira fase, uma plataforma de *benchmarking* foi amplamente utilizada por bancos como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Em 2015, uma segunda fase do projeto foi executada com foco em escritórios corporativos, em parceria com a Embaixada Britânica e o Procel, via Eletrobras. Nesta etapa, uma nova equação foi desenvolvida a partir do diagnóstico energético de oito edifícios corporativos e da simulação energética de um arquetípico de edifício em torre. Essa equação mais complexa considera o consumo energético do ar-condicionado em função do GHR (Graus-Hora de Resfriamento), área útil de estacionamento, taxa de ocupação, número de funcionários, andares e elevadores, além de consumos adicionais em centros de processamento de dados e cozinhas de restaurantes.

Além disso, o programa também evidenciou a importância de entender o conforto térmico dos ocupantes dos edifícios.

A experiência adquirida com o DEO-Procel em agências bancárias e edifícios corporativos serviu como base para o desenvolvimento de um projeto junto ao PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), intitulado "Transformação do Mercado de Eficiência Energética no Brasil". Finalizado em novembro de 2017, o projeto desenvolveu *benchmarks* e ferramentas para avaliação de desempenho em edifícios públicos administrativos. A equação resultante é semelhante à de edifícios corporativos, mas sem a

necessidade de distinção entre áreas públicas e privadas, e incorpora variáveis adicionais para o consumo de iluminação externa e a geração de energia em horários de pico utilizando geradores a diesel ou gás natural.

Em 2019, o Procel/Eletrobrás expandiu a metodologia para mais 15 tipologias, totalizando 17 tipologias avaliadas, a partir de um convênio com o CBCS. Portanto, atualmente o DEO opera em uma plataforma online própria do CBCS, e está disponível para 17 tipologias. Para cada tipologia, existe uma calculadora específica, com variáveis específicas, e uma ficha técnica, que descreve a composição do *benchmarking*, as variáveis e a equação. A calculadora está disponível em: <https://plataformadeo.cbcs.org.br/>.

3.2. Método para o desenvolvimento de benchmarks - DEO

A metodologia para o desenvolvimento de *benchmarks*, empregada em todas as tipologias do DEO criadas pelo CBCS, integra métodos estatísticos e simulações computacionais do desempenho térmico e energético de edificações. O processo começa com a coleta detalhada de informações sobre o consumo energético das tipologias em bases de dados disponíveis, analisando também parâmetros construtivos que influenciam esse consumo, como área construída, envoltória do edifício, dados de uso e operação e características dos sistemas de climatização. Com base nesses dados, um modelo representativo de um arquétipo de edificações é criado para simular o desempenho energético das agências. Essa simulação permite validar os dados coletados e analisar diferentes cenários. O arquétipo é validado com informações de visitas *in loco* e aplicação de auditorias energéticas, que enriquecem o modelo. A combinação de dados amostrais e simulados forma a base simulada.

Essa base simulada é então utilizada para a determinação das equações de regressão linear múltipla. A equação tem como variável dependente o *benchmark* (em kWh/m².ano) e como variáveis independentes os parâmetros principais que influenciam no consumo, o que varia de tipologia para tipologia. As equações são validadas pelas informações obtidas pelas auditorias energéticas, garantindo que os coeficientes da equação sejam compatíveis com edificações reais, e por fim, são propostas as fichas técnicas, e o *benchmarking* é estabelecido. A Figura 8 apresenta um resumo da metodologia.

Figura 8 - Metodologia aplicada pelo CBCS para o desenvolvimento dos *benchmarks* no âmbito deste convênio. Fonte: Adaptado de CBCS, 2021.

Para utilizar o *benchmarking*, o usuário deve inserir seus parâmetros, que são divididos em parâmetros climáticos e demais parâmetros, explicados nas seções subsequentes. Alguns dos parâmetros são **normalizadores** e outros são **estimadores**. Os parâmetros normalizadores são usados para criar cenários de eficiência, e os parâmetros estimadores são adotados conforme a representação da edificação avaliada, e são usados para estimar o consumo. Por exemplo: no *benchmarking* de escolas, a Densidade de Potência de Iluminação (DPI, em W/m² de iluminação) é um parâmetro normalizador e o turno de operação (manhã, tarde ou noite) é um parâmetro estimador. A configuração de qual parâmetro é normalizador e qual é estimador depende da tipologia avaliada e é determinada com base na possibilidade de um parâmetro contribuir para a eficiência ou não. No exemplo dado, o turno de operação não pode ser considerado mais ou menos eficiente, enquanto a DPI pode, pois a intensidade de iluminação pode ser ajustada para melhorar a eficiência energética. O sistema, então, utiliza a equação para calcular três indicadores:

- EUI_{max} → resultado da equação considerando a combinação dos cenários de baixa eficiência aplicado aos parâmetros normalizadores.
- EUI_{min} → resultado da equação considerando a combinação dos cenários de alta eficiência aplicado aos parâmetros normalizadores.
- Consumo típico → combinação dos valores inseridos pelo usuário aplicados à equação.

Os cenários de maior e menor consumo são usados para determinar as escalas de eficiência (ineficiente, típico e eficiente), a partir da equação:

$$i = (EUI_{max} - EUI_{min})/5$$

Os limites de eficiência são determinados da seguinte forma:

$$Limite_{Eficiente\ p/\ Típico} = EUI_{min} + i$$

$$Limite_{Típico\ p/\ Ineficiente} = EUI_{min} + 3i$$

Então, o EUI do usuário (consumo por m²) será comparado com os indicadores, posicionando-o em relação à equação, determinando se o seu EUI real se encaixa no intervalo eficiente, típico ou ineficiente.

3.3. Representação climática

Na versão atual das equações de *benchmark*, as diferentes condições climáticas do território brasileiro foram descritas utilizando dois indicadores: (1) Graus-Dias de Aquecimento (GDA) e (2) Graus-Hora de Resfriamento (GHR). O GDA é calculado considerando a diferença entre a média diária de temperatura e uma temperatura base (neste caso, 18,3°C). Para cada dia em que a média diária fica abaixo dessa temperatura de referência, o valor da diferença (em graus-dia) é acumulado ao longo do ano. O GHR é calculado de maneira semelhante, porém com resolução horária; ou seja, para cada hora em que a temperatura está acima da temperatura de bulbo úmido de base (15°C), o valor da diferença (em graus-hora) é acumulado ao longo do ano.

É importante destacar que o cálculo desses indicadores considera a temperatura de bulbo úmido, que reflete a umidade do ar. Com 100% de umidade relativa, a temperatura de bulbo úmido é igual à temperatura do ar (temperatura de bulbo seco); em condições de umidade mais baixa, a temperatura de bulbo úmido é menor do que a temperatura de bulbo seco devido ao resfriamento evaporativo. Essa abordagem foi baseada na metodologia para *benchmarking* de agências bancárias desenvolvida pelo CBCS em 2014 (CBCS, 2014) e publicada por Borgstein e Lamberts (2014).

Os indicadores foram calculados para 413 cidades brasileiras, utilizando arquivos climáticos desenvolvidos originalmente pelo professor Maurício Roriz, com base em dados de estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) (RORIZ, 2012). A versão mais recente desses arquivos, que já inclui correções no cálculo de nebulosidade, está disponível em (LABEEE, 2018).

Das 413 cidades, 47 foram selecionadas para a realização de simulações energéticas, com o objetivo de formar a base para o desenvolvimento de modelos de regressão linear multivariada. Nessas equações, os coeficientes de GHR e GDA são utilizados como indicadores climáticos para o *benchmarking*. Para realizar o pré-dimensionamento adequado do sistema de ar-condicionado utilizado na simulação, foi desenvolvida uma estratificação dos climas nacionais em oito faixas de GHR, com intervalos de 10.000 graus-hora. Uma cidade populosa, com arquivo climático disponível, foi selecionada como representativa de cada faixa. A Tabela 2 apresenta as faixas de GHR e as cidades representativas.

Tabela 2 – Faixas de GHR e cidades representativas. Fonte: Adaptado de CBCS, 2021.

Faixa de GHR	Cidade	UF	Latitude	Longitude	Altitude	GHR
entre 0 e 10.000	Campos do Jordão	SP	-22,74	-45,59	1.642	3.495
entre 10.001 e 20.000	São Paulo	SP	-23,85	-46,64	792	14.172
entre 20.001 e 30.000	Porto Alegre	RS	-30,03	-51,23	47	23.954
entre 30.001 e 40.000	Campinas	SP	-22,82	-47,06	640	31.412
entre 40.001 e 50.000	Rio de Janeiro (Vila Militar)	RJ	-22,86	-43,41	45	45.016
entre 50.001 e 60.000	Vitória	ES	-20,32	-40,34	9	54.061
entre 60.001 e 70.000	Recife	PE	-8,05	-34,88	10	63.550
entre 70.001 e 80.000	Fortaleza	CE	-3,8	-38,53	41	71.394

Em resumo, os indicadores de GHR e GDA das 413 cidades são utilizados como preditores nas equações de *benchmarking*, desenvolvidas a partir de simulações energéticas realizadas nas 47 cidades selecionadas. Essas simulações utilizam pré-dimensionamentos fixos dos sistemas de climatização de acordo com uma das 10 faixas de GHR correspondentes.

3.4. Demais parâmetros

Os demais parâmetros considerados pelo DEO variam conforme a tipologia analisada. Esses parâmetros são disponibilizados nas fichas técnicas de cada tipologia. A Tabela 3 apresenta um resumo dos parâmetros para cada tipologia. Nota-se que o GHR e o GDA estão presentes em todas as tipologias. Também foram destacados os parâmetros que são definidores de cenários de eficiência (os parâmetros normatizadores, destacados em amarelo) e os parâmetros que são estimadores.

Tabela 3 – Variáveis consideradas nas 17 tipologias.

Parâmetro	Edifício corporativo	Edifício público	Agência bancária	Hotel do tipo resort	Hotel vertical de médio e grande porte	Hotel de pequeno porte e pousada	Shopping center	Supermercado	Comércio de varejo de grande porte	Comércio de pequeno porte	Restaurante	Escola de ensino infantil	Escola de ensino fundamental e médio	Universidade Geral	Universidade Sala de professores	Hospital	Posto de saúde e assistência social	Data center
GHR																		
GDA																		
Consumo total de energia elétrica anual [kWh]																		
Área útil condicionada [m²]																		
Área de escritório/sala de aula [m²]																		
Área de estacionamento/sala administ. [m²]																		
Ocupação [% ou m²/pes.]																		
Funcionários [un]																		
Núm. andares [un]																		
Núm. elevadores [un]																		
Consumo em CPDs [kWh]																		
Consumo cargas especiais [kWh]																		
Área total [m²]																		
Núm. de caixas eletrônicos [un]																		
Tipo do sistema de cond. do ar [seleção]																		
Dens. potência de iluminação [W/m²]																		
Condição de entorno [seleção]																		
Transm. térmica das paredes externas [w/m².K]																		
Renovação de ar [seleção]																		
Número de quartos [un]																		
Área média dos quartos [m²]																		
Demais áreas [m²]																		
Absortância da envoltória [seleção]																		
Cond. de ar das circulações [seleção]																		
Tipo de sist. de aquecimento de água [seleção]																		
Trans. e absortância da envoltória [seleção]																		
Dens. potência de equipamento [W/m²]																		
Transm. térmica da cobertura [w/m².K]																		
Turno [seleção]																		
Tipo de serviço [seleção]																		
Orientação principal da fachada [seleção]																		
Uso de elementos de sombreamento [seleção]																		
Número e área méd. de centros cirúrgicos [un e m²]																		
Número e área méd. de leitos UTI [un e m²]																		
Número e área méd. de leitos comuns [un e m²]																		
Número e área méd. de salas de exame [un e m²]																		
Temperatura de setpoint [°C]																		

Legenda

Parâmetro normalizador
Parâmetro estimador
Presente na tipologia

4. Sistemas de Certificação do Desempenho Operacional de Outros Países

Nesta revisão buscamos entender a experiência internacional considerando a certificação operacional de eficiência energética em edificações, com a perspectiva dos seguintes tópicos:

- Como é o sistema? (É obrigatório? Qual é a validade da certificação? Como é o fluxo de aquisição da certificação? De quem é a governança? Quais são as tipologias abrangidas? Qual é o custo da certificação (se possível)? A certificação é emitida por um Profissional Certificado? Como é a acreditação do profissional?)
- Como é o modelo de *benchmarking*?
- Como é a representação climática do modelo?
- Como é o sistema de pontuação/classificação?

Os principais sistemas encontrados foram: O EnergyStar (Estados Unidos), o NABERS (Austrália) e o DEC (Reino Unido). Algumas experiências na América foram mapeadas no México e no Chile:

- No México, a Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM) desenvolveu o Distintivo Ambiental UNAM, um sistema de avaliação integrada do desempenho ambiental de edificações em quatro áreas: 1) eficiência energética; 2) gestão integrada da água; 3) gestão integrada de resíduos; e 4) consumo responsável. O sistema oferece recomendações para otimizar o desempenho ambiental, sendo direcionado a empresas e instituições públicas e privadas (GlobalABC/IEA/UNEP, 2020). A norma mexicana NOM-008-ENER-2001 exige que edificações não residenciais (novas ou ampliações) apresentem um rótulo com a estimativa de ganho de calor solar. Já a NOM-020-ENER-2011 requer que edificações residenciais possuam um rótulo comparando o ganho de calor solar estimado com edifícios de referência. Além disso, a CONUEE, com apoio da Agência Alemã de Cooperação (GIZ) e do Instituto Nacional de Ecologia e Mudança Climática do México, desenvolveu um sistema de classificação de desempenho energético para edifícios de escritórios, baseado na metodologia do ENERGY STAR, com o objetivo de implementar um programa de rotulagem de eficiência energética (MÉXICO, 2025).
- No Chile, a Certificação Edifício Sustentável (CES) é um sistema voluntário que avalia e certifica edifícios públicos novos e existentes, como escolas, centros de saúde, prédios de serviços e sociais. O sistema considera cinco critérios de sustentabilidade: 1) qualidade do ambiente interno; 2) energia; 3) água; 4) resíduos; e 5) gestão. A certificação ocorre em duas etapas: pré-certificação, durante a fase de projeto, e certificação, após a conclusão da construção. Além disso, é possível obter o Selo de Operação Plus, que avalia a gestão do edifício durante sua operação. Neste Selo de Operação Plus, o *benchmark* é o primeiro ano de operação da própria edificação, e o Selo é adquirido caso haja redução do consumo nos anos seguintes (CES, 2025).

Porém, apesar de existirem iniciativas na América Latina, essas experiências regionais são voluntárias e não expressam engajamento profundo no setor da construção e da energia. Portanto, ainda não se constituem como um sistema robusto de certificação durante a operação, e necessitam de maturação.

4.1. ENERGY STAR [Estados Unidos]

4.1.1. Sistema

O programa ENERGY STAR é administrado pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (*U.S. Environmental Protection Agency - EPA*) (ENERGY STAR, 2024a). O programa foi lançado em 1992 (ENERGY STAR, 2024b) e apresenta uma grande quantidade de produtos para diferentes categorias, desde a eficiência energética de equipamentos, etiquetagem de novas construções até o *benchmarking* e certificação de construções existentes com o ENERGY STAR Portfolio Manager (ENERGY STAR, 2024c). O ENERGY STAR é um programa voluntário a nível federal (ENERGY STAR, 2024d). A EPA é responsável por manter a integridade do selo, definindo os níveis de desempenho dos produtos, educando consumidores e empresas, e apoiando os esforços de fabricantes, varejistas e concessionárias de energia. Além disso, a EPA supervisiona a certificação por terceiros e realiza testes de verificação.

Para os produtos ENERGY STAR, o Departamento de Energia dos Estados Unidos (*U.S. Department of Energy - DOE*) desenvolve procedimentos de teste e contribui para a verificação de desempenho de eletrodomésticos e equipamentos. Além disso, o DOE estabelece padrões mínimos e obrigatórios de eficiência energética para determinados produtos por meio de um processo regulatório. A EPA e o DOE colaboram para compartilhar dados e análises, sincronizar cronogramas e coordenar solicitações à indústria durante o desenvolvimento das especificações voluntárias do ENERGY STAR e dos padrões mínimos de eficiência do DOE.

O Portfolio Manager é uma ferramenta de *benchmarking* que permite avaliar o uso de energia de qualquer tipo de edifício em um ambiente online. Atualmente, cerca de 25% do espaço de edifícios comerciais dos EUA já está ativamente realizando *benchmarking* no Portfolio Manager, o que o torna a principal ferramenta de *benchmarking* do setor. Ele também serve como ferramenta nacional de *benchmarking* no Canadá. 48 governos locais e sete estados americanos, além de duas províncias e três cidades canadenses utilizam a ferramenta ENERGY STAR Portfolio Manager como base para suas políticas de *benchmarking* e transparência energética (ENERGY STAR, 2024e).

O Portfolio Manager utiliza a pontuação ENERGY STAR (1-100) para avaliar diversas tipologias de edificações. Essa pontuação mede o desempenho energético do edifício em comparação com construções similares em todo o país, considerando ajustes para condições climáticas e características operacionais. Uma pontuação de 50 representa um desempenho mediano; uma pontuação mais alta indica um desempenho acima da média, enquanto uma pontuação mais baixa indica desempenho inferior (ENERGY STAR, 2024f). Se a edificação atingir uma pontuação de 75 ou superior, pode obter uma certificação ENERGY STAR. Para facilitar a experiência dos usuários do Portfolio Manager, além de aumentar a precisão dos dados de uso energético, a EPA permite que as concessionárias locais de energia integrem os dados a respeito do uso de energia da edificação diretamente na plataforma (ENERGY STAR, 2024g). Além de energia, é possível entrar com dados de uso de água e resíduos, mas para acompanhamento com a própria edificação ao longo do tempo ou com outras edificações do mesmo usuário (ENERGY STAR, 2024h, ENERGY STAR, 2024i). Para edificações multifamiliares é possível obter ainda uma pontuação de 1-100 (ENERGY STAR, 2024i).

A ferramenta consiste em uma plataforma online para preenchimento dos dados característicos da edificação, seu consumo histórico de energia, água e resíduos, e o cálculo da pontuação ENERGY STAR. Além

disso, a ferramenta gera gráficos em *dashboard* para acompanhamento do desempenho da edificação ou do portfólio completo de um gestor de edificações. Por fim, a plataforma permite o envio dos dados para o processo de certificação ENERGY STAR.

O sistema abrange 18 categorias amplas e, dentro dessas, mais de 80 tipos específicos de edifícios. As tipologias destacadas em negrito podem receber uma pontuação ENERGY STAR, permitindo a comparação da propriedade com outras semelhantes em nível nacional. Todos os tipos de edifícios elegíveis para a pontuação ENERGY STAR também podem obter a certificação ENERGY STAR, exceto aqueles identificados com um asterisco (*) (ENERGY STAR, 2024j).

1. *Banking/financial services*
 - a. **Bank Branch**
 - b. **Financial Office**
2. *Education*
 - a. *Adult Education*
 - b. *College/University*
 - c. **K-12 School**
 - d. *Pre-school/Daycare*
 - e. *Vocational School*
 - f. *Other - Education*
3. *Entertainment/public assembly*
 - a. *Aquarium*
 - b. *Bar/Nightclub*
 - c. *Bowling Alley*
 - d. *Casino*
 - e. *Convention Center*
 - f. *Fitness Center/Health Club/Gym*
 - g. *Ice/Curling Rink*
 - h. *Indoor Arena*
 - i. *Movie Theater*
 - j. *Museum*
 - k. *Performing Arts*
 - l. *Race Track*
 - m. *Roller Rink*
 - n. *Social/Meeting Hall*
 - o. *Stadium (Closed)*
 - p. *Stadium (Open)*
 - q. *Swimming Pool*
 - r. *Zoo*
 - s. *Other - Entertainment/Public Assembly*
 - t. *Other - Recreation*
 - u. *Other - Stadium*
4. *Food sales and service*
 - a. *Bar/Nightclub*
 - b. **Convenience Store with Gas Station**
 - c. **Convenience Store without Gas Station**
9. *Office*
 - a. **Medical Office**
 - b. **Office**
 - c. *Veterinary Office*
10. *Parking*
 - a. *Parking*
11. *Public services*
 - a. **Courthouse**
 - b. *Drinking Water Treatment & Distribution*
 - c. *Fire Station*
 - d. *Library*
 - e. *Mailing Center/Post Office*
 - f. *Police Station*
 - g. *Prison/Incarceration*
 - h. *Social/Meeting Hall*
 - i. *Transportation Terminal/Station*
 - j. *Wastewater Treatment Plant*
 - k. *Other - Public Services*
12. *Religious worship*
 - a. **Worship Facility**
13. *Retail*
 - a. **Convenience Store with Gas Station**
 - b. **Convenience Store without Gas Station**
 - c. *Enclosed Mall*
 - d. *Lifestyle Center*
 - e. **Retail Store**
 - f. *Strip Mall*
 - g. **Supermarket/Grocery Store**
 - h. **Vehicle Dealership**
 - i. *Wholesale Club/Supercenter*
 - j. *Other - Mall*
14. *Technology/science*
 - a. **Data Center**
 - b. *Laboratory*
 - c. *Other - Technology/Science*

- d. *Fast Food Restaurant*
- e. *Food Sales*
- f. *Food Service*
- g. *Restaurant*
- h. *Supermarket/Grocery Store***
- i. *Wholesale Club/Supercenter***
- j. *Other - Restaurant/Bar*
- 5. *Healthcare*
 - a. *Ambulatory Surgical Center*
 - b. *Hospital (General Medical & Surgical)***
 - c. *Medical Office***
 - d. *Outpatient Rehabilitation/Physical Therapy*
 - e. *Residential Care Facility*
 - f. *Senior Living Community*
 - g. *Urgent Care/Clinic/Other Outpatient*
 - h. *Other - Specialty Hospital*
- 6. *Lodging/residential*
 - a. *Barracks****
 - b. *Hotel***
 - c. *Multifamily Housing***
 - d. *Prison/Incarceration*
 - e. *Residence Hall/Dormitory****
 - f. *Senior Living Community***
 - g. *Single Family Home****
 - h. *Other - Lodging/Residential*
- 7. *Manufacturing/industrial*
 - a. *Manufacturing/Industrial Plant*
- 8. *Mixed use*
 - a. *Mixed Use Property*
- 15. *Services*
 - a. *Data Center*
 - b. *Personal Services (Health/Beauty, Dry Cleaning, etc.)*
 - c. *Repair Services (Vehicle, Shoe, Locksmith, etc.)*
 - d. *Other - Services*
- 16. *Utility*
 - a. *Drinking Water Treatment & Distribution*
 - b. *Energy/Power Station*
 - c. *Wastewater Treatment Plant****
 - d. *Other - Utility*
- 17. *Warehouse/storage*
 - a. *Self-Storage Facility*
 - b. *Distribution Center***
 - c. *Non-Refrigerated Warehouse***
 - d. *Refrigerated Warehouse***
- 18. *Other*
 - a. *Other - Education*
 - b. *Other - Entertainment/Public Assembly*
 - c. *Other - Recreation*
 - d. *Other - Stadium*
 - e. *Other - Restaurant/Bar*
 - f. *Other - Specialty Hospital*
 - g. *Other - Lodging/Residential*
 - h. *Other - Public Services*
 - i. *Other - Mall*
 - j. *Other - Technology/Science*
 - k. *Other - Services*
 - l. *Other - Utility*
 - m. *Other*

A certificação é concedida anualmente. As informações submetidas na aplicação para a certificação devem ser verificadas por um Engenheiro (*Professional Engineer - PE*) ou um Arquiteto (*Registered Architect - RA*) licenciado para serem elegíveis à aprovação (ENERGY STAR, 2024k). É necessário que a aplicação seja revisada e aprovada por um desses profissionais, que deverão validar alguns aspectos da solicitação: características de uso da propriedade (incluindo a área construída), dados de consumo de energia e se todos os critérios de qualidade do ambiente interno foram atendidos (ENERGY STAR, 2024l).

O ENERGY STAR disponibiliza um diretório online para busca de um profissional licenciado (PE ou RA) que já tenha realizado verificações ENERGY STAR anteriormente. O custo para contratar um profissional para verificar a aplicação varia conforme o tamanho do edifício e a localização. É estimado que o processo de verificação leve um dia, em média custando 1.500 dólares (ENERGY STAR, 2024k). A aplicação pode ser validada por um profissional registrado da própria equipe do proprietário, desde que possuam um registro válido em qualquer estado ou território dos EUA, ou no Canadá (ENERGY STAR, 2024m).

Os critérios requeridos para esses profissionais são (ENERGY STAR, 2024n):

1. Possuir uma licença válida como Engenheiro Profissional (PE) ou Arquiteto Registrado (RA) em qualquer estado dos EUA, província canadense, ou território dos EUA ou do Canadá e estar em conformidade com as normas vigentes;
2. Ter conhecimento prático de sistemas de edificações, das Normas ASHRAE 55 e da ASHRAE 62.1, e do Manual de Iluminação da IESNA; e
3. Compreender as leis de licenciamento de engenharia e arquitetura da jurisdição, os requisitos de ética profissional e as regulamentações aplicáveis.

A *U.S. Environmental Protection Agency* (EPA) realiza auditorias aleatórias de forma contínua em aplicações que estão em processo de revisão para garantir a integridade da marca ENERGY STAR e aprimorar o processo de aplicação e os recursos de suporte (ENERGY STAR, 2024o). Os dois principais objetivos dessas auditorias são: (1) confirmar que todos os dados de energia e detalhes de uso do edifício foram inseridos corretamente no Portfolio Manager e devidamente verificados durante a visita ao local; e (2) confirmar que as condições ambientais internas foram verificadas por meio de medições, conforme exigido pelo processo de certificação

Durante uma auditoria, a EPA pode exigir:

- Documentação dos dados de uso de energia, como cópias de todas as contas de serviços públicos ou registros de medidores e faturas de compra de combustível no período de desempenho;
- Documentação e/ou explicação de como os detalhes de uso do edifício foram verificados;
- Formulário de Medição de Qualidade Ambiental Interna completo.

Quando uma aplicação é selecionada para auditoria, a EPA envia os documentos e instruções de auditoria ao profissional licenciado (LP) que verificou a aplicação e ao contato principal da aplicação. O LP tem duas semanas para enviar todos os materiais de auditoria para a EPA.

Trimestralmente, a EPA revisa a precisão das aplicações pelos profissionais licenciados e envia e-mails aos profissionais com cinco ou mais aplicações que necessitam de reenvio, fornecendo orientações sobre como corrigir esses erros no futuro e links para recursos de treinamento. Profissionais com altas taxas de precisão e poucos erros serão auditados com menos frequência. Já aqueles que continuarem a apresentar erros, especialmente em dados de energia e informações que impactam a pontuação ENERGY STAR, serão auditados com mais frequência.

Registros relacionados a uma aplicação para certificação ENERGY STAR, incluindo contas de serviços públicos, registros de medidores, faturas de compras de combustível, medições registradas no formulário do Apêndice do formulário do EnergyStar e documentos utilizados para verificar detalhes de uso do edifício, devem ser mantidos por dois anos a partir da data em que o ENERGY STAR foi concedido.

Em 2024, a EPA lançou uma nova categoria de certificação denominada ENERGY STAR NextGen (ENERGY STAR, 2024p). Essa categoria está alinhada ao objetivo de atingir emissões líquidas zero em toda a economia dos EUA até 2050. Os critérios para atingir esse nível são (ENERGY STAR, 2024q):

1. O edifício deve alcançar uma pontuação ENERGY STAR de 75 ou superior e atender a todos os critérios associados à certificação ENERGY STAR;
2. O edifício deve obter pelo menos 30% da energia total que consome localmente de fontes renováveis elegíveis; no entanto, se a eletricidade representar menos de 30% da energia total consumida no local, o edifício deve, em vez disso, obter 100% de sua eletricidade de fontes renováveis elegíveis. A energia total inclui todas as fontes de energia usadas pelo edifício. Fontes renováveis elegíveis podem incluir eletricidade renovável no local e/ou aquisição de energia verde fora do local;
3. A intensidade das emissões diretas de gases de efeito estufa (GHGi) do edifício (ou seja, no local) deve estar igual ou abaixo de um nível especificado. Cada edifício terá uma meta única de GHGi — “*NextGen Direct GHGi Target*” no Portfolio Manager — que é normalizada tanto para o tipo de edifício quanto para o clima. Como as emissões diretas nos edifícios estão relacionadas às necessidades de aquecimento, a *NextGen Direct GHGi Target* de cada edifício será normalizada com base no número de Graus-Dia de Aquecimento (HDD) experimentados pelo edifício. O processo de normalização também leva em conta o fato de que edifícios que utilizam combustíveis para água quente e cozinha têm um nível base de consumo de combustível, independentemente dos HDD.

É prometido que esse novo nível de certificação será lançado durante o outono dos EUA, ainda sem data específica.

4.1.2. Modelo de benchmarking

O cálculo das métricas do Portfolio Manager é baseado no uso de energia primária e considera o impacto das condições climáticas, além das características da edificação em questão (ENERGY STAR, 2024r). Para estimar quanta energia um edifício utilizaria em cada nível de desempenho, a EPA realiza análises estatísticas de dados de pesquisas para o desenvolvimento de modelos de regressão (*Ordinary Least Squares* - OLS). Para cada tipo de edifício com pontuação ENERGY STAR, a EPA segue seguinte processo:

- Garantir que a qualidade e a quantidade dos dados sejam suficientes para desenvolver uma pontuação ENERGY STAR confiável;
- Criar um modelo de regressão estatística que ajuste os principais fatores determinantes do uso de energia;
- Testar a qualidade do modelo frente aos dados de milhares de edifícios no Portfolio Manager.

Os dados sobre as características das edificações e seu uso energético provém majoritariamente do *Commercial Building Energy Consumption Survey* (CBECS) (U.S. EIA, 2018). Periodicamente (geralmente a cada 5 a 7 anos), a Administração de Informação sobre Energia do Departamento de Energia dos EUA (*U.S. Department of Energy's Energy Information Administration*) realiza uma pesquisa nacional para coletar dados sobre características de edifícios e uso de energia de milhares de edifícios em todo o país. Para o desenvolvimento de cinco tipos de propriedades os modelos estatísticos foram desenvolvidos usando dados de outras fontes (ENERGY STAR, 2024s):

- Data Centers (esforço de coleta de dados liderado pela EPA em 2009)
- Hospitais (levantamentos da *America Society for Healthcare Engineering* (ASHE) e CBECS 1999 (U.S. EIA, 1999))

- Habitação Multifamiliar (*Fannie Mae's 2011 Multifamily Energy and Water Market Research Survey*)
- Comunidades de Idosos (Pesquisa de 2009 da ALFA, AAHSA, AHCA e NCAL)
- Estações de Tratamento de Esgoto (*American Waterworks Association Research Foundation 2005-2006*)

Para normalizar as diferenças nas atividades comerciais, a EPA realiza uma análise de regressão para entender quais aspectos das atividades dos edifícios são estatisticamente significativos em relação ao uso de energia. Essa análise resulta em uma equação que prevê o consumo de energia de um edifício com base em suas características, como horas de operação e área.

A análise primária é uma regressão de mínimos quadrados ponderada, que avalia o uso energético em relação à atividade (por exemplo, horas de operação, número de trabalhadores e clima). Essa equação é usada para calcular o uso de energia (variável dependente) com base em uma série de características que descrevem a edificação (também chamadas de variáveis independentes).

Uma segunda análise é realizada para definir o quanto de energia o edifício em questão consome em comparação com seus pares. O objetivo final da pontuação ENERGY STAR é fornecer uma classificação percentual de desempenho de 1 a 100, em relação à população nacional. A equação de regressão resulta em uma previsão do uso de energia com base nas características do edifício. Alguns edifícios na amostra de dados de referência utilizam mais energia do que o previsto pela equação de regressão, enquanto outros utilizarão menos. Dessa forma, o uso de energia real de cada observação é dividido pelo seu uso energético previsto para calcular uma razão de eficiência energética. Razões de eficiência mais baixas indicam que o edifício usa menos energia do que o previsto, sendo, portanto, mais eficiente. Razões de eficiência mais altas indicam o oposto. Os melhores edifícios podem ter razões tão baixas quanto 0,25, o que indica que seu EUI de fonte real é apenas 25% do EUI de fonte previsto pela equação de regressão. Já os piores edifícios podem usar mais de três vezes a energia prevista, correspondendo a razões de 3,0.

A distribuição cumulativa dessas razões de eficiência energética é plotada do menor para o maior valor (Figura 9). Uma curva de melhor ajuste é então determinada a partir desses dados. Normalmente, a EPA utiliza uma distribuição gama e encontra a melhor curva gama minimizando a soma das diferenças ao quadrado. Como a curva é matematicamente definida por uma equação específica, é possível usá-la para calcular a razão de eficiência energética em um determinado percentil. Por exemplo, a razão na curva ajustada em 1% corresponde a uma pontuação de 99, indicando que apenas 1% da população possui uma razão tão pequena ou menor. A razão na curva gama no valor de 25% corresponderá à razão para uma pontuação de 75, indicando que apenas 25% da população possui razões tão pequenas ou menores. Essa razão define o limite para o quartil superior.

Figura 9 - Exemplo de curva ajustada de distribuição cumulativa da amostra. Adaptado de (ENERGY STAR, 2024t).

4.1.3. Representação climática

Para representação climática, o *Energy Star* considera duas métricas principais (ENERGY STAR, 2024u):

- *Weather Normalized Energy*: Esta métrica representa a energia que o edifício teria consumido sob condições médias (também conhecidas como normais climatológicas), ajustando-se para as variações ao longo do tempo. Ela não está disponível para novos projetos, pois esses edifícios ainda não passaram por diferentes condições climáticas. A metodologia utilizada para normalizar os dados de energia baseia-se no *software* E-Tracker (não disponível), desenvolvido pelo Dr. Kelly Kissock, da Universidade de Dayton, e atualizado pela EPA em 2007 e 2013.
- *ENERGY STAR Score*: A pontuação ENERGY STAR, variando de 1 a 100, compara o consumo de energia do edifício com outros semelhantes, considerando tanto o clima quanto as condições meteorológicas reais. A previsão de consumo de energia é calculada utilizando uma equação de regressão que considera as variáveis Graus-Dia de Aquecimento (HDD) e Graus-Dia de Resfriamento (CDD). HDD e CDD medem o desvio em relação a uma temperatura de 65 graus Fahrenheit ao longo do ano. Observe que 65°F é equivalente a 18°C. Para prever a energia consumida pelo edifício em um determinado ano, são usados os dados climáticos reais. Em novos projetos, a pontuação é calculada com base nas normais climatológicas.

É importante destacar que a EPA realizou análises adicionais para avaliar a necessidade de incluir outras variáveis climáticas, como ponto de orvalho ou temperatura média. No entanto, essas variáveis não apresentaram melhorias significativas na previsão do consumo energético. Portanto, HDD e CDD continuam sendo os indicadores principais nas equações de regressão.

4.2. National Australian Built Environment Rating System (NABERS) [Austrália]

O *National Australian Built Environment Rating System* (NABERS) é um programa australiano de avaliação de edificações, projetado para ajudar proprietários e gestores a melhorar a eficiência energética, reduzir o consumo de recursos, minimizar os impactos ambientais e aumentar o valor de seus imóveis no mercado. Gerido pelo *Department of Planning, Industry and Environment* (DPIE) do governo de New South

Wales, o NABERS é aplicado em todo o território australiano, sendo implementado de forma voluntária para edificações comerciais nos estados e territórios do país.

Criado em 1998, o sistema foi inicialmente desenvolvido para fornecer uma ferramenta prática e comparativa para avaliar o desempenho energético de edifícios em operação. Com o passar do tempo, o sistema ampliou suas tipologias de edificações avaliadas e incorporou novos objetivos além dos originalmente propostos. Embora seja voluntário, o sistema se tornou amplamente adotado entre edificações comerciais na Austrália, especialmente em escritórios. As tipologias de edificações avaliadas atualmente pelo sistema são (NABERS, 2024a):

1. Apartment buildings;
2. Co-assess for business;
3. Data centres;
4. Hotels;
5. Office buildings;
6. Office tenancies;
7. Public hospitals;
8. Residential aged care;
9. Retail stores;
10. Retirement living;
11. Schools;
12. Shopping centres;
13. Warehouses and cold stores; and
14. Other buildings.

Atualmente, o sistema vai além do *benchmarking* do consumo energético, incluindo também a avaliação de consumo de água, gestão de resíduos sólidos, pegada de carbono e qualidade do ambiente interno. Os parâmetros que podem ser avaliados são apresentados na Tabela 4. Ao considerar alguns deles para classificar e certificar os edifícios, o sistema proporciona aos proprietários e gestores uma visão do impacto ambiental e econômico de suas edificações.

Tabela 4 – Aspectos avaliados pelo NABERS.

I	<i>Climate active carbon neutral certification</i>	V	<i>Indoor environment</i>
II	<i>Embodied carbon</i>	VI	<i>Renewable energy indicator</i>
III	<i>Energy</i>	VII	<i>Waste</i>
IV	<i>Energy performance indicator</i>	VIII	<i>Water</i>

Fonte: adaptado de NABERS, 2024b.

Com a avaliação da edificação feita por profissionais certificados, o sistema etiqueta o empreendimento conforme o seu desempenho em relação ao estoque de edificações. A partir da data de emissão da certificação, a etiqueta fica válida por um período de 12 meses e, ao término desse prazo, a edificação deve ser reavaliada.

O NABERS atualiza anualmente um portfólio que apresenta as edificações certificadas, disponível em seu relatório anual (NABERS, 2024c). Este portfólio oferece uma visão das certificações emitidas, destacando os edifícios que alcançaram as classificações NABERS e fornecendo informações sobre o desempenho energético e ambiental desses imóveis. A atualização anual garante transparência e permite que partes interessadas, como proprietários e gestores, acompanhem o progresso e as tendências no setor de certificação.

4.2.1. Sistema

A missão do sistema NABERS é de estabelecer padrões de desempenho ambiental de edificações, oferecer uma forma transparente de comunicar esse desempenho, impulsionar a eficiência das edificações e facilitar a tomada de decisão para investimentos no setor imobiliário. Para alcançar essas missões, o programa gerenciado pelo governo australiano estabeleceu uma série de sistemas de avaliação e certificação que cobrem diferentes aspectos do desempenho ambiental dos edifícios, como eficiência energética, consumo de água, gestão de resíduos e qualidade do ambiente interno. Esses sistemas fornecem métricas e *benchmarks* que permitem a comparação e avaliação do desempenho das edificações. Além disso, o NABERS promove a implementação de práticas sustentáveis, oferecendo suporte técnico e orientação para a melhoria contínua. Por meio de auditorias e processos de certificação, o sistema assegura a credibilidade e a transparência das avaliações, ajudando a orientar decisões informadas e a fomentar um mercado imobiliário mais sustentável.

O sistema de classificação do NABERS utiliza uma escala de 1 a 6 estrelas para avaliar o desempenho ambiental dos edifícios, com cada nível refletindo a eficácia das práticas adotadas em relação aos padrões estabelecidos. A Tabela 5 relaciona a quantidade de estrelas com o desempenho operacional da edificação classificada. Uma classificação de 1 estrela indica um desempenho abaixo do padrão, enquanto 6 estrelas representa a excelência máxima em eficiência ambiental e sustentabilidade no mercado imobiliário atual.

Tabela 5 – Classificação em estrelas do programa NABERS.

Nível	Definição
★☆☆☆☆	Iniciando
★★☆☆☆	Oportunidades de melhoria
★★★☆☆	Padrão de mercado
★★★★☆	Alto desempenho
★★★★★	Desempenho superior
★★★★★★	Líder de mercado

As classificações são baseadas em avaliações e mensurações realizadas por profissionais certificados, garantindo que os resultados reflitam o desempenho das edificações. Além disso, o sistema de estrelas incentiva a busca por melhorias contínuas, uma vez que edifícios que aspiram a obter uma classificação mais alta são motivados a adotar práticas mais sustentáveis e inovadoras. Na Figura 10 é apresentado um

fluxograma que demonstra todo o processo do sistema para se obter essa certificação, bem como a diferenciação dos responsáveis por cada etapa.

Figura 10 - Fluxograma do processo para obtenção da certificação. Fonte: adaptado de NABERS, 2024d.

A primeira etapa envolve a realização de um estudo preliminar da eficiência da edificação no parâmetro escolhido (energia, água, gestão de resíduos ou qualidade do ambiente interno), utilizando as calculadoras de benchmarking disponíveis no site oficial do NABERS. Com dados gerais levantados da edificação, a calculadora utiliza uma equação de benchmarking para posicionar o desempenho do edifício em comparação com outros de mesma tipologia. Esse processo pode ser conduzido pelos próprios proprietários ou gestores, uma vez que as informações básicas podem ser coletadas por pessoas sem conhecimento técnico.

Em seguida, esse proprietário ou gestor do imóvel entra em contato com o profissional certificado NABERS de sua preferência e que esteja apto a realizar a certificação da tipologia solicitada. A partir da contratação desse profissional é dado sequência ao processo de certificação, que conta com um levantamento mais aprofundado das características físicas da edificação. Após a coleta das informações necessárias, o profissional realiza a classificação da edificação de acordo com as normas e diretrizes do sistema, e em seguida apresenta os resultados ao cliente.

O profissional submete os dados coletados e a classificação da edificação ao sistema NABERS, que então procede com a etapa de emissão da certificação. Para verificar a precisão dos dados retornados pelos profissionais, auditorias de nível 1 são conduzidas por agentes internos à NABERS, validando as informações submetidas. Após essa validação, o certificado, com validade de 12 meses, é emitido.

4.2.2. Modelo de benchmarking

O modelo de *benchmarking* desenvolvido pelo NABERS, semelhante ao do *Energy Star*, fundamenta-se em dados medidos e coletados diretamente de edificações em operação. Esse estoque de edificações em operação é utilizado para o desenvolvimento das equações de *benchmarking*. No NABERS, essas informações são obtidas tanto do banco de informações das edificações já certificadas pelo sistema, quanto de auditorias e coleta de dados realizadas por uma variedade de partes interessadas, como profissionais do setor imobiliário, governo e organizações especializadas (BLOOMFIELD, C.; BANNISTER, 2010, MALLABURN et al.,

2021). Os dados são normalizados para levar em conta variáveis como clima, ocupação e horários de operação, e, a partir deles, são criadas as equações utilizadas como o motor de cálculo dos *benchmarks*.

A calculadora disponibilizada (NABERS, 2024e), utilizada para gerar os *benchmarks*, permite aos avaliadores e gestores de edificações simularem a possível classificação dos seus imóveis considerando o desempenho energético e ambiental. Essa ferramenta calcula as métricas necessárias para obter uma certificação NABERS com base em dados específicos da edificação, como consumo de energia, emissões de carbono e uso de recursos. A calculadora fornece uma análise geral e ajuda a identificar pontos de melhoria, orientando as decisões para alcançar uma certificação mais alta.

O NABERS também oferece uma “calculadora reversa” que permite aos usuários selecionar a meta desejada, de 1 a 6 estrelas, e obter os requisitos necessários para que a edificação atinja esse objetivo. Essa ferramenta facilita a compreensão das exigências específicas para cada nível de certificação, ajudando proprietários e gestores a identificar as melhorias necessárias para alcançar a classificação desejada e otimizar o desempenho energético e ambiental de suas edificações.

4.2.3. Representação climática

A representação climática no NABERS baseia-se em dados da *Australian Bureau of Meteorology* (BOM), que fornece informações sobre as condições climáticas em diversas regiões da Austrália. Os dados considerados para ajustar as equações de *benchmarking* são os números de graus-hora de aquecimento e resfriamento mensais ao longo de 12 meses. Para tornar as comparações mais precisas, também são ajustadas a latitude, longitude e o clima da região onde a edificação está localizada. Esses ajustes são incorporados por meio de fatores de correção, assegurando que a comparação reflita as particularidades locais e permitindo a avaliação da intensidade do uso de energia.

Além da comparação considerando dados climáticos históricos, os *benchmarks* também utilizam projeções climáticas para 2025 e 2030, ajustando o consumo de energia para cenários futuros. O NABERS utiliza as projeções de mudanças climáticas do governo australiano para aplicar um fator de ajuste, que leva em conta as alterações previstas na temperatura, umidade e radiação solar na localização da edificação. Ao aplicar esse fator de ajuste aos dados de consumo de energia, o *benchmarking* assegura que a avaliação energética reflita as condições climáticas futuras. Por exemplo, em uma região onde se espera um aumento de 2°C na temperatura até 2050, o fator de ajuste corrigiria os dados de consumo de energia para considerar o aumento na demanda de resfriamento.

4.2.4. Sistema de treinamento

Um dos destaques do NABERS é o sistema de treinamento para profissionais certificados, que garante a competência e atualização contínua dos envolvidos na avaliação e certificação de edifícios. Esse treinamento é estruturado para assegurar que os avaliadores estejam atualizados com as práticas mais recentes e os critérios específicos do sistema. Além disso, são disponibilizados *workshops*, cursos e recursos educacionais para apoiar os profissionais na compreensão e aplicação dos parâmetros de avaliação.

Os treinamentos são online e capacitam profissionais da área da construção civil a conduzir as avaliações em conformidade com as regras do sistema. Esses treinamentos são específicos para cada tipologia

de edificação, garantindo que os avaliadores adquiram corretamente os conhecimentos necessários para aplicar os critérios de classificação. Na plataforma de treinamento, as aulas introdutórias, que abordam o funcionamento do sistema NABERS, são gratuitas e acessíveis a todos. Já para se especializar em classificações e obter a habilitação necessária para solicitar certificação, os profissionais devem escolher entre as diferentes tipologias de edificação, com preços específicos para cada especialização.

Para obter a acreditação como Avaliador NABERS, os participantes devem ser aprovados em testes aplicados ao final de cada módulo. Essa etapa é essencial para garantir que os candidatos tenham um entendimento completo dos critérios e práticas do sistema. A aprovação nesses testes confirma que os avaliadores possuem a competência para realizar as avaliações, assegurando a integridade e a qualidade do processo de certificação.

Os Profissionais Certificados são responsáveis por fornecer as certificações para edificações em operação, tendo total liberdade para atuar no mercado e definir seus próprios preços para realizar as avaliações necessárias. Apenas pessoas podem obter essa certificação, garantindo que cada profissional possua o conhecimento necessário para conduzir as avaliações de forma adequada e transparente.

4.2.5. Auditorias

Como parte do processo anterior à emissão da certificação, a equipe técnica NABERS realiza uma auditoria na edificação classificada, a qual é componente essencial do programa de “*compliance and quality assurance*” do sistema (NABERS, 2024f). O objetivo desta auditoria é assegurar que os profissionais certificados aplicaram corretamente as regras e evitaram erros na entrada de dados, garantindo a precisão e conformidade com os padrões exigidos. Todas as edificações são submetidas a auditorias de nível 1 para verificar a aplicação adequada das regras. Além disso, 5% dessas edificações são selecionadas para uma auditoria de nível 2, como uma medida adicional de controle.

4.3. Display Energy Certificate (DEC) [Reino Unido]

4.3.1. Sistema

O *Display Energy Certificate* (DEC) é um certificado de eficiência energética utilizado no Reino Unido, obrigatório para certos tipos de edifícios públicos. A governança é feita pelo Ministério de Habitação, Comunidades e Governo Local (*Department for Levelling Up, Housing and Communities* - DLUHC). A certificação mostra o consumo energético real de um edifício com base em dados operacionais de energia, geralmente de um ano, e não em modelos teóricos. O objetivo do DEC é incentivar a eficiência energética ao fornecer informações claras e visíveis sobre o desempenho energético dos edifícios públicos para os ocupantes e visitantes (DEC, 2015). As principais características do DEC são:

- Escala de Classificação: O DEC utiliza uma escala de classificação de A (mais eficiente) a G (menos eficiente), semelhante às etiquetas de eficiência energética de eletrodomésticos.
- Referência à EUI: A classificação é baseada no *Energy Use Intensity* (EUI) do edifício, que é comparado a uma referência padrão para edifícios similares. Se o edifício consome menos energia do que a média de sua categoria, ele recebe uma classificação mais alta.

- Obrigações: O DEC é obrigatório para edifícios públicos com uma área útil superior a 250 m², onde o público visita regularmente. Edifícios privados podem optar por obter um DEC, mas não são obrigados.
- Renovação: O DEC deve ser atualizado anualmente para edificações maiores que 1000m², enquanto o relatório de recomendação (que acompanha o certificado e fornece sugestões de melhorias) tem uma validade de sete anos. A validade para edificações entre 250 a 1000m² é de 10 anos.

O DEC objetiva promover a transparência e o monitoramento contínuo da eficiência energética dos edifícios públicos, ajudando gestores e proprietários a identificar oportunidades de redução no consumo de energia e incentivar a adoção de medidas mais sustentáveis. Além disso, facilita a conscientização pública sobre a eficiência energética dos edifícios que frequentam.

A emissão da certificação DEC é realizada por um profissional credenciado. Um avaliador DEC é qualificado para avaliar o desempenho energético de grandes edifícios públicos e preparar DEC's e relatórios consultivos contendo recomendações para a melhoria econômica do desempenho energético desses edifícios. Um grande edifício público é um edifício com uma área útil total de mais de 1.000 m² que é ocupado por uma autoridade pública ou uma instituição que fornece serviços públicos a um grande número de pessoas.

Para ser credenciado, um profissional deve:

- Atender aos Padrões Ocupacionais Nacionais (NOS) relevantes. Isso inclui mostrar conhecimento total da metodologia de classificação operacional e a capacidade de usar o *software* de classificação operacional aprovado.
- Ter uma qualificação atual em inspeção de energia - isso faz parte de um NOS em Inspeção de Energia.
- Ter experiência anterior aprovada e aprendizado equivalente aos requisitos do NOS - isso é obtido por meio da Acreditação de Aprendizagem Experiencial Prévia (APEL).

Qualificações ou APEL podem ser válidas apenas para áreas específicas de inspeção de energia, por exemplo, para certas metodologias de avaliação de energia ou tipos de construção. Só é possível conduzir inspeções em áreas cobertas pela qualificação/APEL individual da pessoa.

Além disso, é necessário:

- Pagar uma taxa anual.
- Mostrar que pode realizar avaliações de energia consistentes e precisas de forma independente.
- Mostrar que é apto, apropriado e qualificado para realizar avaliações de energia.
- Preparar DEC's e relatórios consultivos usando um formato padronizado.

A Figura 11 apresenta um exemplo de DEC.

Display Energy Certificate

Northern Ireland

How efficiently is this building being used?

Any Building
Any Street
ANY TOWN
BTX XXX

Certificate Reference Number:
XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

This certificate indicates how much energy is being used to operate this building. The operational rating is based on meter readings of all the energy actually used in the building. It is compared to a benchmark that represents performance indicative of all buildings of this type. There is more advice on how to interpret this information on the Government's website www.dfpni.gov.uk.

Energy Performance Operational Rating

This tells you how efficiently energy has been used in the building. The numbers do not represent actual units of energy consumed; they represent comparative energy efficiency. 100 would be typical for this kind of building.

More energy efficient

Less energy efficient

Total CO₂ Emissions

This tells you how much carbon dioxide the building emits. It shows tonnes per year of CO₂.

Previous Operational Ratings

This tells you how efficiently energy has been used in this building over the last three accounting periods.

Technical Information

This tells you technical information about how energy is used in this building. Consumption data based on actual meter readings.

Main heating fuel: Biomass
Building environment: Mixed-mode with Mechanical Ventilation
Total useful floor area (m²): 8498
Asset Rating: 63

	Heating	Electricity
Annual Energy Use (kWh/m ² /year)	96	127
Typical Energy Use (kWh/m ² /year)	210	70
Energy from renewables	42.5%	0%

Administrative Information

This is a Display Energy Certificate as defined in NI SR2008/170 as amended.

Assessment Software: DCLG, ORCalc, v3.6.2
Property Reference: xxxxxxxxxxxx
Assessor Name: Any assessor
Assessor Number: XXXXXX
Accreditation Scheme: Any scheme
Employer/Trading Name: Any company
Employer/Trading Address: Any address
Issue Date: xx-xx-xxxx
Nominated Date: xx-xx-xxxx
Valid Until: xx-xx-xxxx
Related Party Disclosure: No related party

Recommendations for improving the energy efficiency of the building are contained in the accompanying Advisory Report.

Figura 11 - Exemplo de DEC. Fonte: <https://www.gov.uk/check-energy-performance-public-building>

O relatório consultivo acompanha o Display Energy Certificate (DEC) e contém recomendações para melhorar o desempenho energético do edifício. Ele pode sugerir diversas melhorias, incluindo medidas de custo eficaz para aumentar a eficiência energética. O relatório inclui melhorias operacionais e de gestão com custos baixos ou nulos, possíveis atualizações na estrutura ou nos serviços do edifício, e oportunidades para instalação de tecnologias de baixo ou zero carbono.

O objetivo do relatório é ajudar os ocupantes a identificar o que pode ser feito para melhorar, por exemplo, a gestão de energia ou os serviços do edifício, reduzindo assim o consumo de energia e as emissões de CO₂. As recomendações são classificadas de acordo com o período de retorno do investimento:

- Curto prazo (até três anos), como medidas de gestão de energia do edifício;
- Médio prazo (três a sete anos), como atualizações nos serviços do edifício;
- Longo prazo (mais de sete anos), como tecnologias de baixo e zero carbono.

Cada categoria inclui entre cinco e dez medidas sugeridas pelo avaliador de energia, que também pode incluir recomendações adicionais, como as sugeridas em auditorias anteriores. O relatório é apenas informativo, e os ocupantes são aconselhados a buscar consultoria profissional detalhada antes de tomar decisões sobre as melhorias.

4.3.2. Modelo de benchmarking

O *Display Energy Certificate* (DEC) usa um método de cálculo baseado no consumo de energia real de uma edificação, refletindo a eficiência energética operacional ao longo de um ano. A classificação é determinada pela comparação da intensidade do uso de energia (EUI) do edifício com um *benchmark* padrão de eficiência energética para edifícios de uso similar. A seguir, apresenta-se o passo-a-passo para a aplicação do sistema.

I) Medição do Consumo Real de Energia

O DEC se baseia no consumo de energia real do edifício, que inclui o uso de eletricidade, gás natural, outros combustíveis, como óleo ou biomassa, energia térmica (no caso de sistemas de aquecimento urbano). Esses dados de consumo são coletados a partir das contas de energia e dos registros de medidores de consumo ao longo de um período de 12 meses.

II) Conversão em Emissões de Carbono

O consumo de energia também é convertido em emissões de carbono utilizando fatores de conversão padrão. Isso permite calcular as emissões associadas a cada tipo de energia consumida, o que facilita a comparação entre diferentes formas de energia. A comparação é feita separadamente para combustíveis fósseis e para eletricidade.

III) Cálculo do EUI

O EUI do edifício é calculado como a quantidade de energia utilizada por unidade de área do edifício (tipicamente em kWh/m² por ano). Ele não é determinado em energia primária, pois é calculado para cada tipo de energia (combustível e eletricidade).

IV) Comparação com um *Benchmark*

O EUI calculado é comparado com *benchmarks* de referência para edifícios do mesmo tipo e função. Esses *benchmarks* são valores-padrão baseados no desempenho típico de edifícios similares em termos de uso e ocupação. *Benchmark* Médio: O valor de referência corresponde ao desempenho energético médio de um edifício de mesma função. Por exemplo, escolas, hospitais e escritórios têm *benchmarks* diferentes. Os *benchmarks* são publicados periodicamente pelo CIBSE (*Chartered Institute for Building Services Engineering*) e disponibilizados *online*. Os *benchmarks* são obtidos por meio de normalização simples, de duas formas: (i) a

partir de uma base de dados pré-existente do CIBSE, e são determinados a partir de análise estatística do estoque, considerando as variações de tipologia, ano e localização (para ajuste climático); ou (ii) obtidos conforme disponibilizado do “Guia F” do CIBSE (CIBSE, 2012). A Figura 12, apresenta exemplos de *benchmarks* de algumas tipologias.

Benchmarking category	Building Type	Year	Good practice fossil fuels	Typical practice fossil fuels	Good practice electricity	Typical practice electricity	Units	Source
Education (Higher)	Academic - art and design	2021	93	123	52	70	kWh/m ² (Gross floor area)	DEC
Education (Higher)	Academic - biology/medicine	2021	119	219	110	190	kWh/m ² (Gross floor area)	DEC
Education (Higher)	Academic - chemistry/physics	2021	135	194	131	193	kWh/m ² (Gross floor area)	DEC
Education (Higher)	Academic - engineering	2021	94	131	74	110	kWh/m ² (Gross floor area)	DEC
Education (Higher)	Academic - other, non-laboratory/workshop based	2021	83	116	57	89	kWh/m ² (Gross floor area)	DEC
Education (Higher)	Administration	2021	77	108	61	85	kWh/m ² (Gross floor area)	DEC
Offices	Air conditioned, prestige	2021	114	210	234	358	kWh/m ² (Treated floor area)	GUIDE F (2021)
Offices	Air conditioned, standard	2021	97	178	128	226	kWh/m ² (Treated floor area)	GUIDE F (2021)
Ministry of Defence (MoD) buildings	Aircraft hangars (heated)	2021	220	0	23	0	kWh/m ² (Treated floor area)	GUIDE F (2021)

Figura 12 - *Benchmarks* disponibilizados pelo CIBSE que são usados no DEC. Fonte: <https://www.cibse.org/knowledge-research/knowledge-resources/knowledge-toolbox/energy-benchmarking-dashboard>

V) Cálculo da Classificação

A comparação entre a EUI do edifício e o *benchmark* é expressa como uma pontuação operacional de energia (*Energy Performance Operational Rating - EPOR*). Essa pontuação indica se o edifício está consumindo mais ou menos energia em relação à média:

- Classe A: O edifício tem um consumo de energia muito eficiente, tipicamente com emissões de carbono abaixo de 0-25% do *benchmark*.
- Classe G: O edifício tem um consumo ineficiente, com emissões de carbono superiores a 150% do *benchmark*.

A fórmula usada para a classificação é:

$$EPOR = (EUI_{real} \div benchmark) \times 100$$

Se o edifício usa menos energia do que a média (EPOR < 100), ele recebe uma classificação mais alta (A a C). Se consome mais (EPOR > 100), a classificação é mais baixa (D a G).

4.3.3. Representação climática

O *benchmark* é ajustado de acordo com o histórico de temperatura da localização do edifício, considerando o período de um ano para o cálculo do desempenho operacional. O ajuste é baseado no número de graus-hora de aquecimento mensais ao longo dos 12 meses avaliados, sem ajustes para graus-dia de resfriamento. As informações mensais de graus-hora são obtidas de um ponto médio da localização, usando o código postal do edifício para determinar a região climática apropriada.

A Figura 13 apresenta uma imagem da tela da ferramenta de *benchmarking* (CIBSE, 2024), onde é possível filtrar os valores por tipologia, tipo de energia e resolução espacial (neste caso, escolhida como Leste da Inglaterra, para fins demonstrativos). Adicionou-se um consumo exemplo de 50kWh/m² e a ferramenta retornou a posição deste EUI no histograma de edificações existentes na base, para o ano de 2021.

Figura 13 - Análise de *benchmarking* utilizando a ferramenta do DEC - contexto regional.

Caso não seja escolhida uma região, também é possível obter a posição de eficiência em relação ao estoque nacional do Reino Unido, representado na Figura 14.

Select Benchmark

Education (schools)

Secondary School

Which Fuel?

Electricity

Fossil

Spatial Resolution

National

Show Your Own Reading

Annual Downloads

Building Type	Good practice electricity	Typical practice electricity	Source
Secondary School	42	51	DEC

Showing 1 to 1 of 1 entries
 * Energy consumption benchmarks for existing buildings in kWh/m²/yr unless stated otherwise

Figura 14 - Análise de *benchmarking* utilizando a ferramenta do DEC - contexto nacional.

É importante mencionar que o *benchmark* também é ajustado de acordo com as horas de ocupação da edificação, utilizando uma aproximação linear em relação à máxima ocupação (em horas) e a ocupação efetiva.

4. Auditorias Energéticas

As auditorias energéticas são processos sistemáticos de investigação e avaliação que visam identificar e quantificar as oportunidades de melhoria na eficiência energética de uma edificação (GERALDI, GHISI, 2020). Esses processos incluem uma análise detalhada de todos os sistemas energéticos do edifício, como iluminação, aquecimento, ventilação, ar-condicionado e equipamentos elétricos em geral. Além dos fatores construtivos, os padrões de uso e ocupação também são levantados para melhor compreensão do desempenho da edificação e do uso final de energia. Ao compreender a maneira como a energia é consumida na edificação, as auditorias permitem a verificação de ineficiências nos sistemas, garantindo a implementação de melhorias que reduzam efetivamente o consumo de energia e os custos operacionais relacionados.

As auditorias energéticas podem variar desde inspeções visuais das instalações até análises complexas que utilizam simulações computacionais e análises econômicas. De modo geral, existem quatro tipos principais de auditorias energéticas: a auditoria de inspeção visual, a análise de custos de utilidades, a auditoria energética padrão e a auditoria energética detalhada (KRARTI, 2011). Cada tipo oferece um nível diferente de profundidade na análise, permitindo que os gestores escolham a abordagem mais adequada às necessidades específicas de cada edifício.

Com a crescente demanda por edificações energeticamente eficientes, torna-se essencial identificar as áreas de maior consumo em uma edificação em operação, para que sejam implementadas ações de eficiência energética. No contexto do *benchmarking* energético, quando é identificado que a edificação consome mais energia que o típico, as auditorias energéticas surgem para propor soluções eficientes para a redução desse consumo. Tendo essa questão em vista, algumas normativas e *standards* foram desenvolvidas a fim de regulamentar e padronizar a maneira como auditorias energéticas são feitas. Nesta seção serão apresentadas três das principais ferramentas de auditorias presentes no mercado: ASHRAE Standard 211, Energy Star - Guidelines for Energy Management e ABNT NBR ISO 50002:2014.

4.1. Objetivos das auditorias energéticas

O objetivo de uma auditoria energética é identificar oportunidades de otimização no uso de energia em uma edificação ou instalação, visando a redução do consumo energético, dos custos operacionais e dos impactos ambientais associados. A auditoria fornece ao proprietário ou gestor as informações necessárias para decidir quais medidas implementar, avaliando o desempenho dos sistemas e equipamentos, detectando ineficiências e recomendando ações corretivas. Essas medidas podem incluir a adoção de tecnologias mais eficientes, ajustes operacionais ou mudanças no comportamento de uso da energia, contribuindo para uma gestão energética mais eficaz.

Segundo o Handbook: HVAC Application (ASHRAE, 2015), auditorias energéticas incluem como objetivos específicos:

1. Coletar e analisar o histórico de consumo, com período de pelo menos um ano;
2. Estudar a edificação e suas características operacionais:
 - Identificar os principais sistemas consumidores de energia;

- Realizar um “*walk-through survey*” para se familiarizar com a construção, equipamentos, operação e manutenção;
 - Conversar com operadores e ocupantes para identificar problemas e necessidades;
 - Identificar necessidade de reparos.
3. Identificar potenciais de modificação para reduzir o consumo de energia:
- Intervenções de baixo ou nenhum custo;
 - Potenciais de *retrofits*;
 - Treinamento de operadores/usuário;
 - Analisar os usos finais de energia.
4. Performar uma análise econômica e o potencial para modificações:
- Para cada medida, determinar as possíveis melhorias;
 - Fazer uma análise financeira;
5. Preparar um ranking de medidas com maior impacto na redução de consumo;
6. Reportar os resultados:
- Descrever a edificação;
 - Expor as medidas de eficiência e seus respectivos impactos no consumo final;
 - Revisar a viabilidade técnico-econômica;
 - Realizar recomendações técnicas.

4.2. Métodos

Para a realização de auditorias energéticas de forma padronizada, alguns documentos foram desenvolvidos para definir requisitos mínimos e procedimentos para cada nível de auditoria. Entre os principais estão a ASHRAE Standard 211 (ASHRAE, 2018), que estabelece uma metodologia dividida em três níveis de auditoria, cada um com maior detalhamento e profundidade de análise; as *Guidelines for Energy Management*, da *Energy Star*, que fornecem diretrizes abrangentes para a gestão eficiente de energia, incluindo auditorias como parte do processo contínuo de monitoramento; e a norma ISO 50002 - Energy Audits (ABNT, 2014), que define os princípios e a metodologia para conduzir auditorias energéticas de forma estruturada. Esses documentos são fundamentais para assegurar a qualidade e eficácia das auditorias energéticas, contribuindo para a identificação de oportunidades de otimização e redução de consumo.

4.2.1. ABNT NBR ISO 50002:2014 - Diagnósticos energéticos

A ABNT NBR ISO 50002:2014 (ABNT, 2014) é uma norma brasileira que estabelece os requisitos para a condução de diagnósticos energéticos focados no desempenho energético operacional de edificações. Esta norma define os princípios para a realização de diagnósticos, descrevendo os requisitos dos processos comuns que devem ser seguidos durante as avaliações energéticas e detalhando os relatórios que devem ser entregues ao final do processo. A norma busca padronizar processos, promovendo a identificação de oportunidades para melhorar a eficiência energética em edificações.

Um diagnóstico energético, ou auditoria energética, serve para auxiliar a gestão em tomadas de decisão e controle, promovendo informação sobre a qual a organização pode agir a fim de melhorar seu desempenho energético. O objetivo do documento é estabelecer requisitos mínimos para que diferentes

consultores de energia possam chegar às mesmas conclusões ao realizar os diagnósticos energéticos, tornando o processo padronizado e transparente.

Para a realização do diagnóstico energético, a norma ISO 50002 estabelece um fluxograma, conforme ilustrado na Figura 15, que evidencia um fluxo de trabalho preciso e consistente. O processo inicia-se com o planejamento, que define o escopo, as necessidades, expectativas e o nível de auditoria requerido. Em seguida, ocorre a reunião de abertura, onde o auditor energético comunica aos proprietários ou gestores da edificação os objetivos e métodos do diagnóstico. Simultaneamente, é realizada a coleta inicial de dados, incluindo o consumo energético e as características físicas e operacionais da edificação.

Figura 15 - Fluxograma do processo para obtenção da certificação. Fonte: adaptado de ABNT (2014).

Posteriormente, é elaborado o planejamento para as medições in loco, considerando possíveis restrições. Na sequência, visitas técnicas são conduzidas para a coleta de informações detalhadas sobre o uso dos ambientes e equipamentos, garantindo que as medições sejam representativas. Quando possível, recomenda-se também o monitoramento de equipamentos e medições do consumo total de energia do prédio. Na etapa de análise, o auditor avalia a qualidade dos dados, as incertezas envolvidas e o impacto no desempenho energético da edificação, propondo ações de eficiência energética e delimitando os usos finais de energia.

Todos os resultados e limitações são registrados no relatório do diagnóstico energético. Por fim, realiza-se a reunião de encerramento, na qual o auditor apresenta os resultados e recomendações ao proprietário ou gestor, concluindo o processo de auditoria energética.

4.2.2. ASHRAE Standard 211

A Standard 211, da ASHRAE, se apresenta como uma das ferramentas mais promissoras para guiar, definir requisitos mínimos e padronizar a forma como as auditorias energéticas em edificações comerciais são realizadas. Ela tem como principais propósitos a definição dos procedimentos para auditorias de diferentes níveis, a criação de uma metodologia de trabalho e o estabelecimento de requisitos mínimos para os relatórios com os resultados das auditorias.

O documento foi desenvolvido com foco em três níveis possíveis de auditoria energética: níveis 1, 2 e 3. Cada nível de auditoria é cumulativo, ou seja, as auditorias de maior grau, como as de nível 2 e 3, incluem todos os procedimentos realizados nas auditorias de nível inferior, garantindo assim uma análise progressivamente mais detalhada à medida que o nível aumenta.

4.2.2.1. Nível 1

O Nível 1 de auditoria proposto pela ASHRAE é um procedimento voltado para uma avaliação rápida do edifício, com o objetivo de identificar oportunidades imediatas de economia de energia por meio de inspeções visuais e coleta de dados básicos. Essa auditoria preliminar serve como uma introdução para que o proprietário ou gestor tenha uma visão inicial sobre os potenciais de economia energética, auxiliando na decisão sobre a viabilidade de investir em auditorias mais detalhadas (Nível 2 ou 3). O Nível 1 é particularmente útil para identificar medidas de baixo custo e de fácil implementação, que podem ser aplicadas rapidamente.

Como procedimento inicial, é realizada a coleta dos dados de consumo e geração de energia a partir das faturas mensais referentes a pelo menos 12 meses consecutivos. Após o acesso a esses documentos, solicita-se ao proprietário ou gestor todos os outros materiais disponíveis sobre a estrutura física da edificação, como projetos, memoriais descritivos e detalhamentos técnicos. Com essas informações, conduzem-se estudos sobre os padrões de uso dos equipamentos e ambientes da edificação, complementados por visitas técnicas. Essas visitas têm como objetivo identificar possíveis divergências entre os projetos e a realidade da edificação, bem como compreender melhor o funcionamento do edifício, visando a identificação de oportunidades para aprimorar a eficiência energética. Esse aprimoramento da eficiência pode se dar por meio da modernização de sistemas, por *retrofits* ou pela conscientização dos usuários sobre práticas mais eficientes de consumo energético, que devem ser todos registrados e reportados no relatório final entregue ao proprietário.

Os relatórios necessários para auditorias de Nível 1, conforme descritos nos apêndices do guia, devem conter alguns elementos obrigatórios. Entre eles, é essencial incluir um escopo claro da auditoria, uma descrição detalhada da estrutura física da edificação, uma análise do histórico de consumo de energia e a realização de um *benchmarking* energético. Além disso, o relatório deve apresentar o estabelecimento de metas de eficiência, identificar oportunidades de economia e sugerir ações de melhoria energética, com base nas observações feitas durante as visitas técnicas.

4.2.2.2. Nível 2

A auditoria de Nível 2, além de englobar todos os procedimentos da auditoria de Nível 1, inclui um relatório mais robusto, que detalha os usos finais de energia na edificação, sugere ações de eficiência energética baseadas em previsões de consumo, e fornece estimativas dos custos para a implementação das medidas propostas. Para alcançar essa investigação mais aprofundada, são necessárias visitas técnicas com foco investigativo, incluindo o levantamento detalhado de um inventário de equipamentos. Essas visitas têm o objetivo de identificar os equipamentos que, juntos, correspondem a pelo menos 80% do consumo energético do edifício, facilitando a compreensão dos principais usos de energia e destacando os pontos críticos para a melhoria da eficiência.

Na etapa de previsão de consumo energético, o Nível 2 de auditoria propõe o uso de métodos estimativos ou simulações computacionais para avaliar o desempenho energético da edificação. Por meio desse método, é possível projetar como o edifício se comportará energeticamente, levando em conta as melhorias sugeridas. Dessa forma, identifica-se o potencial de economia de energia ao aplicar as ações de

eficiência recomendadas. Este último passo envolve, ainda, a consideração dos custos de energia locais e a previsão de consumo após a implementação das diferentes medidas propostas, oferecendo uma análise melhorada dos benefícios e do retorno sobre o investimento.

Os relatórios necessários para auditorias de Nível 2, conforme descritos nos apêndices do guia, devem conter elementos mais detalhados sobre os levantamentos e investigações realizadas no edifício. Além de um escopo claro da auditoria e a descrição completa da estrutura física da edificação, o relatório deve incluir uma análise mais aprofundada do histórico de consumo de energia, juntamente com o *benchmarking* energético. Nesse nível, é essencial que sejam feitas as previsões de consumo energético com base nas simulações ou métodos estimativos, considerando as ações de eficiência propostas. O relatório também deve incluir estimativas dos custos de implementação das medidas sugeridas, a identificação detalhada dos principais usos finais de energia e a exploração dos pontos críticos que podem ser otimizados.

4.2.2.3. Nível 3

Os procedimentos para uma auditoria de Nível 3, além de abranger todos os objetivos dos níveis anteriores, incluem a determinação detalhada das ações de eficiência energética, considerando aspectos técnicos e econômicos. Esse nível de auditoria envolve a análise aprofundada de custos, avaliação do ciclo de vida das medidas propostas e a realização de uma análise de riscos. Em outras palavras, a auditoria de Nível 3 concentra-se na viabilidade e no retorno financeiro das decisões relacionadas à eficiência energética, oferecendo uma análise mais completa e detalhada para apoiar a implementação de melhorias com base em uma avaliação de custos e benefícios.

Em relação ao relatório, devem ser apresentados as metas de eficiência, as oportunidades de economia e as recomendações detalhadas para a implementação das ações de eficiência energética. Além disso, o relatório deve incluir uma análise detalhada do retorno financeiro esperado das medidas propostas, considerando o custo de implementação, os benefícios econômicos ao longo do tempo e a avaliação dos riscos associados. Essa análise visa fornecer ao proprietário uma visão clara do impacto financeiro das ações de eficiência energética, permitindo uma tomada de decisão informada sobre os investimentos necessários e os ganhos esperados.

4.2.3. Energy Star - Guidelines for Energy Management

Os guias de gerenciamento de energia da *Energy Star* apresentam uma estratégia voltada à criação de um programa de gestão de energia, com foco na melhoria contínua do desempenho energético. Esse documento fornece orientações e referências para a criação de grupos de gestão energética e a realização de auditorias em edificações. O processo descrito segue um ciclo de sete etapas, conforme ilustrado na Figura 16.

Figura 16 - Fluxograma do ciclo de gestão energética *Energy Star*. Fonte: adaptado de ENERGY STAR (2024v).

O primeiro passo envolve o compromisso com a contínua melhoria do desempenho energético, formando uma equipe liderada por um diretor de energia e implementando uma política energética que estabelece as melhores práticas de gestão de energia na organização. Como próximo passo, é conduzido um levantamento do desempenho energético atual e histórico, incluindo *benchmarking* energético, análises técnicas e auditorias para identificar oportunidades de melhoria. Nessa etapa, também são definidos os principais objetivos e resultados esperados, que tem função de promover e direcionar as atividades de gestão de energia.

Com os objetivos estabelecidos, a organização desenvolve um plano de ação detalhado para atingir os seus objetivos, que deve ser atualizado regularmente para refletir conquistas recentes, mudanças de desempenho e novas prioridades. A partir disso, coloca-se o plano de ação em prática, assegurando o envolvimento e a motivação das pessoas na organização, desenvolvendo um plano de comunicação eficaz, aumentando a conscientização, capacitando a equipe, criando incentivos e monitorando o progresso regularmente.

Nas etapas de avaliação, o desempenho histórico é comparado com as metas estabelecidas e os resultados obtidos, revisando o plano de ação para identificar falhas e desenvolver novas estratégias para melhorar o desempenho. Como passo final do ciclo, realiza-se o reconhecimento das conquistas no gerenciamento de energia, tanto internamente, entre equipes e instalações, quanto externamente, por meio de premiações e reconhecimento de entidades governamentais e mídias, para sustentar o impulso e manter a motivação contínua para o programa.

5. Consideração da QAI no benchmarking energético

Além das ferramentas de *benchmarking* aplicadas à avaliação do desempenho energético de edificações durante sua operação, a experiência internacional também apresenta a possibilidade de aplicar ferramentas para avaliar a satisfação dos usuários em relação à qualidade do ambiente interno (QAI). Ao conhecer as percepções e opiniões dos usuários de edificações com diferentes características físicas, é possível estabelecer *Key Performance Indicators* também neste cenário. Baixos níveis de uso energético precisam ser associados à garantia de condições satisfatórias e exposições saudáveis aos ocupantes. Além disso, garantir que o ambiente interno atinja limites satisfatórios e saudáveis em relação a diferentes parâmetros (e.g. temperatura e umidade do ar, concentração de poluentes no ar, níveis de ruído, quantidade de luz) é essencial para que os usuários consigam desempenhar suas funções em ambientes construídos. Nesta seção, foram analisadas as certificações voltadas ao desempenho energético e suas abordagens em relação à QAI. Além disso, foram exploradas outras certificações que consideram a fase de operação das edificações, bem como alguns dos principais instrumentos utilizados em pesquisas de satisfação dos ocupantes.

5.1. ENERGY STAR

A certificação ENERGY STAR considera aspectos relacionados à QAI na fase de avaliação pelo profissional licenciado, porém, não incorpora pesquisa de satisfação do ocupante em sua avaliação, restringindo-se exclusivamente a medições e observações dos aspectos físicos do ambiente. No processo de aplicação para obtenção da certificação ENERGY STAR, o profissional licenciado deve realizar medições e/ou cálculos para confirmar que certas medidas de qualidade ambiental interna não foram comprometidas em função das práticas de conservação de energia.

A avaliação é realizada por meio de uma inspeção no local (enquanto o edifício está ocupado e funcionando normalmente) e requer que o profissional tenha conhecimento prático dos sistemas de ar-condicionado e ventilação mecânica, além dos sistemas de iluminação do edifício, bem como das Normas 55 e 62 da *American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers* (ASHRAE, 2022) e do Manual de Iluminação da *Illuminating Engineering Society of North America* (IESNA). O profissional licenciado deve avaliar as condições ambientais internas por meio de medições de variáveis ambientais e determinar se o edifício possui ventilação de ar aceitável, condições adequadas no ambiente térmico e iluminação, segundo os documentos da ASHRAE e IESNA anteriormente mencionados. Uma visita ao local pode ser utilizada para verificar até dois anos consecutivos de certificação, desde que respeitados os requisitos e prazos de aplicação.

A avaliação inclui a medição da ventilação com ar externo, temperatura do ar, umidade e níveis de iluminação em uma amostra representativa de espaços do edifício, que podem ser definidos por tipos de espaço (por exemplo, escritórios privados, áreas comuns), usos (por exemplo, inquilinos) ou tipos de sistemas (em edifícios com múltiplos sistemas). Se presentes, medições de qualidade do ar interno podem ser verificadas por sensores internos da própria edificação.

Esta avaliação não pretende ser uma avaliação completa de conformidade com esses padrões do setor, códigos de construção locais, ou uma avaliação abrangente da qualidade ambiental interna do edifício. Medições que estejam fora dos limites esperados devem indicar a necessidade de uma análise adicional pelo

profissional e pelo proprietário ou gerente do edifício. O profissional deve avaliar as razões para os valores das medições fora do intervalo para determinar se podem impactar a segurança e o conforto dos ocupantes.

O formulário de medição do guia de profissionais licenciados determina quais medições para Ventilação com Ar Externo, Condições Ambientais Térmicas e Iluminação devem ser realizadas e os métodos aceitáveis. Se a aplicação da edificação for auditada, será necessário fornecer o formulário de avaliação completo preenchido pelo profissional licenciado. Para a edificação ser elegível para a certificação, a propriedade deve atender aos padrões mínimos normativos da QAI, conforme declarado pelo profissional licenciado nas três perguntas da Figura 17.

Verifying the Indoor Environmental Quality

Indoor Environmental Quality

1) Outdoor Air Ventilation Yes No

Were measurements and/or calculations taken and recorded under normal building operating conditions using an allowable method as described in the Licensed Professional's Guide which demonstrate this property meets the minimum ventilation rates according to ANSI/ASHRAE Standard 62?

[NOTE: In the case of an audit of this application, Appendix A: IEQ Measurement Form from the LP Guide, will be required to be completed and submitted to EPA. Failure to submit measurements will result in a denial of the application.]

2) Thermal Environmental Conditions Yes No

Were measurements taken and recorded per the Licensed Professional's Guide which demonstrate this property meets the acceptable thermal environmental conditions according to ANSI/ASHRAE Standard 55, Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy?

[NOTE: In the case of an audit of this application, Appendix A: IEQ Measurement Form from the LP Guide, will be required to be completed and submitted to EPA. Failure to submit measurements will result in a denial of the application.]

3) Illumination Yes No

Were measurements taken and recorded per the LP Guide which demonstrate this property meets minimum recommended illumination levels according to the most recent version of the Illuminating Engineering Society of North America (IESNA) Lighting Handbook?

[NOTE: In the case of an audit of this application, Appendix A: IEQ Measurement Form from the LP Guide, will be required to be completed and submitted to EPA. Failure to submit measurements will result in a denial of the application.]

Figura 17 - Formulário QAI respondido no Portfolio Manager pelo profissional licenciado.

Áreas da Qualidade do Ambiente interno avaliadas pela ENERGY STAR:

- Ventilação de ar externa:

Verificação das taxas de ventilação mínima em acordo com a ASHRAE 62.1. Em edificações que utilizem ventilação mecânica, poderão ser aplicados os métodos de medição física: Medição direta da quantidade de ar externo, medições dos níveis de CO2 e revisão do relatório de teste e balanceamento.

Equipamentos de medição: medidor de dióxido de carbono, anemômetro, fluxômetro e automação predial/sistema de gerenciamento de energia.

- Condições do ambiente térmico:

Verificação das condições térmicas ambientais em conformidade com a ASHRAE 55. As medições devem ser realizadas em uma amostra representativa dos espaços internos

ocupados durante o período de ocupação, levando em consideração as atividades e o vestuário dos ocupantes. Deve-se observar também possíveis indicadores de desconforto, como o uso de ventiladores pessoais, aquecedores e/ou ajustes nos termostatos. As variáveis ambientais a serem medidas incluem: temperatura do bulbo seco, umidade relativa, temperatura e, opcionalmente, velocidade do ar.

Equipamentos de medição: Termômetro, higrômetro, psicrômetro digital e anemômetro.

- Iluminação

Verificação dos níveis mínimos de iluminação de acordo com a IESNA Lighting Handbook. Deve-se medir os níveis de iluminância vertical e horizontal em uma amostra representativa dos espaços internos ocupados, incluindo áreas de estacionamento e as atividades realizadas no local.

Equipamentos de medição: Medidor de luz (luxímetro).

Podem ocorrer situações em que as medições de QAI que estão fora das faixas esperadas sejam aceitáveis para fins de certificação ENERGY STAR. Nesses casos, o profissional licenciado deve documentar sua justificativa para determinar se os níveis de QAI são aceitáveis, para que essa informação possa ser fornecida à EPA caso a aplicação seja auditada. Essas situações incluem, mas não se limitam a:

- Se valores anormais de QAI forem identificados durante uma visita ao local, mas, em um dia posterior, as medições estiverem normais e não indicarem nenhum problema, o profissional licenciado pode concluir que as leituras iniciais foram uma anomalia e não um indicativo de problemas sistêmicos.
- Se uma propriedade tiver iluminação ambiente no saguão de um edifício residencial, o profissional licenciado pode determinar que os níveis de iluminação sejam aceitáveis para o uso daquele local.

5.2. NABERS

O sistema de certificação NABERS Indoor Environment (IE) visa avaliar as condições da qualidade do ambiente interno, considerando temperatura e conforto térmico, qualidade do ar interno, qualidade da iluminação e acústica nas edificações certificadas. Assim como os modelos de *benchmarking* energético, o NABERS IE permite a comparação dos níveis de qualidade ambiental monitorados aos verificados em edificações similares. O objetivo da certificação é identificar maneiras de melhorar as condições de conforto, reduzir os poluentes internos e gerenciar os níveis de ruído nas edificações. Em relação à qualidade do ar, avalia-se: a efetividade da ventilação e os níveis de poluentes, além da manutenção dos sistemas de ventilação e as práticas de limpeza da edificação. As condições de conforto térmico compreendem os parâmetros clássicos utilizados em normativas internacionais: temperatura radiante média e temperatura, umidade e velocidade do ar. A qualidade acústica compreende a eficiência na minimização de ruídos externos, bem como os níveis de ruído no interior dos ambientes. A qualidade da iluminação está relacionada à capacidade de maximizar os níveis de luz do dia no interior dos espaços, minimizando ofuscamento e reflexividade. Além dos parâmetros físicos que podem ser monitorados, a certificação também considera a influência do *layout* interno em termos de posicionamento de paredes e repartições, móveis e equipamentos em relação aos elementos fixos como janelas, aparelhos de ar-condicionado e sistemas de renovação de ar.

Atualmente, somente edificações de escritório podem receber a certificação de NABERS IE. O órgão responsável afirma que, além de facilitar a compreensão sobre o seu escritório, essa avaliação pode ajudar no processo de aluguel da edificação e aumentar o nível de retenção dos colaboradores na empresa. O principal embasamento é o fato que o bem-estar e a saúde dos ocupantes são essenciais para garantir bons níveis de desempenho pessoal e de trabalho. O NABERS IE pode ser aplicado tanto para um espaço da edificação (desde que seja um escritório), ou para a edificação completa. Essas avaliações são agrupadas em: “*Base Building*”, representando aspectos controlados pelos proprietários ou edificações sem as particularidades da futura ocupação; “*Tenancy*”, representando os domínios influenciados pela ocupação e pelas decisões de quem alugou o espaço; ou “*Whole Building*”, representando a combinação entre os dois grupos anteriores. A Tabela 6 representa os domínios avaliados em cada certificação possível e os respectivos pesos definidos. Após realizada a avaliação, o escritório certificado pode receber entre uma e seis estrelas em relação aos níveis de qualidade interna. Os seus resultados são válidos por um ano. Destaca-se que o NABERS IE visa complementar as etiquetas clássicas de desempenho energético, indicando que edificações *premium* são aquelas altamente eficientes energeticamente e confortáveis para seus ocupantes. Além disso, o NABERS IE possui processos comuns aos da certificação WELL (certificação focada na avaliação da qualidade ambiental e bem-estar nas edificações), permitindo a equivalência total ou parcial dos níveis de cumprimento. O que pode favorecer na obtenção inicial da certificação, monitoramento anual e/ou recertificação WELL (NABERS, 2022).

Tabela 6 – Aspectos avaliados nas certificações NABERS IE e seus respectivos fatores de ponderação.

Aspectos avaliados pela certificação	Fatores de ponderação considerados na certificação		
	Base building	Tenancy	Whole building
Temperatura e conforto térmico	40%	Não avaliado	30%
Qualidade da iluminação	40%	40%	30%
Qualidade do ar	20%	25%	15%
Qualidade da acústica	Não avaliado	25%	15%
Layout do escritório	Não avaliado	10%	10%

Detalhes da avaliação

As avaliações do NABERS IE devem ser realizadas por um Assessor (acreditado pela administração nacional) na edificação que está sendo certificada, seguindo a documentação que define o conjunto de regras aplicáveis para as medições e observações. O documento é *NABERS The Rules – Indoor Environment for Offices* (NABERS, 2021). A documentação define se os dados monitorados são aceitáveis, baseando-se nos limites de acurácia dos equipamentos utilizados. A avaliação deve ser realizada considerando tanto a área dos escritórios quanto o número de pavimentos ocupados, visando calcular a amostragem adequada para as medições necessárias. A amostragem deve levar em consideração exigências tanto em relação às posições dos monitoramentos (na área de um pavimento) quanto em relação à distribuição em diferentes pavimentos. Por fim, o cálculo das amostragens também deve levar em consideração se outras certificações NABERS (energia ou água) estão sendo emitidas para a mesma edificação; caso positivo, as áreas consideradas em diferentes

escopos de certificação devem ser idênticas. Caso apenas a certificação de IE seja emitida, a área a ser avaliada depende da documentação fornecida ao Assessor ou da realização de medições nos ambientes. Destaca-se que os componentes a serem monitorados em cada domínio da avaliação estão condicionados ao tipo da certificação pretendida. Para a certificação “*Whole building*”, todos os componentes precisam ser avaliados; entretanto, as certificações “*Base building*” e “*Tenancy*” se concentram em partes específicas do escopo global da certificação. Esses detalhes são apresentados na Tabela 7.

Tabela 7 – Detalhes dos componentes monitorados em cada domínio de acordo com a certificação pretendida da NABERS IE.

Domínio	Componente	Whole Building	Base Building	Tenancy
Térmico	Pesquisa de satisfação do ocupante	X		
	Temperatura do ar	X	X	
	Temperatura radiante média	X	X	
	Umidade relativa	X	X	
	Velocidade do ar	X	X	
	Temperatura externa	X	X	
Qualidade do ar	Pesquisa de satisfação do ocupante	X		X
	Ventilação	X	X	X
	Material particulado	X	X	X
	Formaldeído	X		X
	TVOC	X		X
	Monóxido de carbono	X	X	
Acústico	Pesquisa de satisfação do ocupante	X		X
	NPS do ambiente	X	X	X
Visual	Pesquisa de satisfação do ocupante	X		X
	Iluminância horizontal	X		X

O número de pavimentos que devem ser amostrados é definido de acordo com a área ocupada no escritório e o número de pavimentos ocupados. O total de pavimentos amostrados não deve ser superior a seis (para edificações com mais de 40.000 m² de área ocupada e com mais de 35 pavimentos ocupados) e nem inferior a um (para edificações com área ocupada ≤ 2.000 m² e número de pavimentos ocupados ≤ três).

O número de amostras coletadas por pavimento avaliado está condicionado à área média do pavimento, e deve ser entre duas amostras (para pavimentos com área ≤ 500 m²) e cinco amostras (para pavimentos com área maior que 2.000 m²). O número mínimo de amostras pode ser excedido desde que o Assessor não escolha os dados de acordo com os resultados obtidos. Em outras palavras, uma vez monitorados espaços adicionais aos definidos como o mínimo necessário, essas avaliações devem ser incluídas no processo de certificação.

A escolha dos pavimentos monitorados deve seguir critérios objetivos, respeitando a ordem de prioridade definida pelo órgão de certificação. De maneira similar, os locais de amostragem das medições em cada pavimento também devem seguir ordem de prioridades, tais como: em ambientes compartilhados (ou escritórios de planta aberta), escolhendo orientações mais críticas (oeste ou noroeste, norte ou nordeste, leste ou sudeste, sul ou sudoeste e, por fim, após todas as orientações serem avaliadas, na zona central da edificação).

Destaca-se que as medições em zonas perimetrais devem ser realizadas entre 1 e 3 metros distante das fachadas envidraçadas. A temperatura externa também precisa ser monitorada caso a edificação opere em ventilação natural. O monitoramento precisa ser realizado entre 1 e 2 metros de distância da entrada principal da edificação ou utilizar dados de uma estação climática do *Bureau of Meteorology* que esteja a menos de 20 km de distância da edificação e em uma topografia similar.

Avaliação de satisfação dos ocupantes

A avaliação de satisfação dos ocupantes é exigida nas modalidades “*Tenancy*” e “*Whole Building*” do NABERS IE. Essas avaliações visam coletar os níveis de satisfação dos usuários em relação a diversos aspectos do ambiente interno que não podem ser completamente avaliados por meio de medições quantitativas. A certificação exige que um número mínimo de respostas seja obtido antes das medições das condições internas serem realizadas.

Os seguintes questionários podem ser utilizados nessa etapa: BOSSA (*Building Occupants Survey System Australia*, da Universidade de Sydney); BUS (*Building Use Studies*, da ARUP); CBE (*Center for the Built Environment*, da Universidade da Califórnia); ou o SHE (*Sustainable and Healthy Environments*, da Universidade de Melbourne). Neste caso, o Assessor deve fornecer à entidade responsável pelo questionário as informações necessárias para que o estudo de caso seja formulado. Dentre as informações estão o nome da edificação, o número mínimo de funcionários a serem avaliados, e o número de pavimentos em que os funcionários estão alocados.

Considerando que as respostas precisam ser obtidas antes dos monitoramentos internos, é necessário que o Assessor considere os seguintes prazos: a entidade responsável pela avaliação tem até duas semanas para iniciar a aplicação dos questionários após realizado o contato, e os ocupantes terão até quatro semanas para responder ao questionário após receberem o convite.

5.3. Outras certificações de QAI

5.3.1. WELL

A certificação WELL (WELL, 2024a) v2 é orientada à promoção da saúde e do bem-estar humano em edificações e organizações. A WELL v2 inclui um conjunto de estratégias que visam melhorar a saúde humana por meio de intervenções no *design*, protocolos operacionais e políticas, além de promover uma cultura de saúde e bem-estar.

A WELL apresenta 10 conceitos, os quais são compostos por características com intenções específicas para a saúde. Essas características podem ser pré-condições ou otimizações dos ambientes das edificações: ar, água, alimentação, luz, movimento, conforto térmico, som, materiais, mente e comunidade.

Por se tratar de um sistema baseado em desempenho, cada projeto é verificado por meio de testes de desempenho realizados no local. Esse processo de avaliações e testes é chamado de Verificação de Desempenho. Durante essas avaliações, são realizadas medições de diversos parâmetros de qualidade do ar e da água, além de níveis de som e luz. A Verificação de Desempenho é conduzida por um Agente Autorizado de Testes de Desempenho da WELL, que geralmente passa de um a três dias no edifício para validar a documentação do projeto e realizar uma série de testes de desempenho, verificações pontuais e medições cobrindo todos os conceitos da WELL. Os testes são realizados de acordo com os protocolos de amostragem do IWBI, disponíveis no Guia de Verificação de Desempenho da WELL.

Os projetos WELL v2 se enquadram em dois grupos principais, determinados principalmente pelo tipo de propriedade:

1. **Propriedade Ocupada pelo Proprietário:** O projeto é predominantemente ocupado pelo proprietário do projeto (que pode ser diferente do proprietário do edifício). Esses projetos podem receber a Certificação WELL nos níveis Bronze, Prata, Ouro ou Platina.
2. **WELL Core:** Qualquer tipo de edifício pode se inscrever no WELL Core, desde que pelo menos 75% da área do projeto seja ocupada por um ou mais inquilinos e/ou funcione como espaço comum acessível a todos os inquilinos. Projetos WELL Core podem ser certificados nos níveis Bronze, Prata, Ouro ou Platina.

Residenciais multifamiliares

Projetos residenciais multifamiliares podem buscar a certificação WELL se tiverem pelo menos cinco unidades habitacionais em um único edifício com elementos estruturais comuns. Nos projetos residenciais multifamiliares, testes de desempenho dentro das unidades habitacionais para pré-condições não são necessários para alcançar os níveis Bronze ou Prata. No entanto, projetos não podem alcançar Ouro ou Platina sem testar as condições em uma amostra de unidades habitacionais.

Pré-certificação

Diferente da certificação WELL – que se aplica a projetos concluídos – a pré-certificação pode ser obtida por projetos ainda em construção, usando documentação baseada nos planos atuais em vez das condições construídas. Além disso, os resultados dos testes de desempenho não são aplicáveis ou exigidos durante a pré-certificação. Para alcançar a pré-certificação WELL, o projeto deve atender a todas as pré-condições e alcançar 40 pontos em otimizações. Não há diferenciação adicional no nível de pré-certificação com base na pontuação (por exemplo, não há "pré-certificado Ouro").

Pontuação

A Pontuação WELL é um número inteiro de 0 a 100, calculado como a média de pontos alcançados pelos locais do projeto dentro da organização, ponderado pelo número de ocupantes em cada local. Pré-condições não

atribuem pontos, mas projetos que não cumpriram todas as pré-condições contribuem com um máximo de 49 pontos para a Pontuação WELL, mesmo que tenham alcançado mais de 49 pontos por meio de otimizações (Tabela 8).

Tabela 8 – Sistema de pontuação WELL.

Total de pontos alcançados	Certificação WELL Core		Certificação WELL Core	
	Mínimo de pontos por conceito	Nível da certificação	Mínimo de pontos por conceito	Nível da certificação
40 pontos	0	WELL Bronze	0	WELL Core Bronze
50 pontos	1	WELL Prata	0	WELL Core Prata
60 pontos	2	WELL Ouro	0	WELL Core Ouro
80 pontos	3	WELL Platinum	0	WELL Core Platinum

Pesquisa de satisfação do ocupante

Existem instrumentos de pesquisa de satisfação já pré-aprovados pelo WELL, como o CBE e o SHE (WELL, 2024b). Também pode ser utilizadas outros instrumentos, desde que abordem os seguintes tópicos: informações gerais sobre o edifício e a ocupação, incluindo o tipo de trabalho ou o tempo passado no edifício; qualidade ambiental interna, como ar, água, luz, som e conforto térmico; ergonomia, *layout* e estética; manutenção e limpeza; comodidades, incluindo acesso à natureza, vistas e opções de alimentação; satisfação com as políticas e comodidades que promovem comportamentos saudáveis (como atividade física e alimentação saudável); acesso e participação em iniciativas de bem-estar no local de trabalho (como programas de incentivo à atividade física e benefícios de saúde); políticas de apoio aos funcionários (por exemplo, licença parental paga, flexibilidade no trabalho); produtividade e engajamento (medidos pelo número de horas trabalhadas ou motivação); saúde e bem-estar auto avaliados; e informações sociodemográficas padrão, como idade e gênero (WELL, 2024c).

5.3.2. LEED O+M

A LEED para Operação e Manutenção (LEED O+M) é uma certificação do sistema LEED (*Leadership in Energy and Environmental Design*) voltada para edifícios já existentes, que visa otimizar o desempenho ambiental durante sua operação. O foco está em práticas sustentáveis como redução de consumo de água e energia, gestão eficiente de resíduos e melhoria da qualidade do ambiente interno. O processo de certificação considera o impacto contínuo das atividades diárias no edifício, incentivando a adoção de soluções tecnológicas e operacionais que promovam a sustentabilidade ao longo do ciclo de vida da edificação.

A certificação LEED O+M deve atender uma série de pré-requisitos, dentre os quais o desempenho mínimo de qualidade do ar interno, medido pelo atendimento à ASHRAE 62.1, ou EN 15251 e EN 13779 (USGBC, 2024a). Além do pré-requisito, ainda em relação à qualidade do ambiente interno, a edificação pode ser pontuada por atendimento aos critérios de conforto térmico definidos pela ASHRAE 50, ISO 7730 ou EN 15251 (USGBC, 2024b). Esta avaliação deve incluir um monitoramento contínuo de pelo menos temperatura e umidade relativa do ar, com testes periódicos de velocidade do ar e temperatura radiante nos espaços ocupados. Em relação à iluminação, a edificação pode ser pontuada por permitir controle individualizado e quanto à

qualidade da iluminação de maneira geral, bem como pela quantidade de luz do dia a que os ambientes estão expostos.

Também é possível pontuar pela aplicação de questionários de satisfação do ocupante, a qual deve ser respondida por pelo menos 30% do total de ocupantes e seus resultados devem indicar menos de 20% de ocupantes não satisfeitos. Nesta avaliação é exigida uma pesquisa a cada dois anos (USGBC, 2024c). A pesquisa de satisfação do ocupante deve incluir perguntas sobre acústica, limpeza da edificação, qualidade do ar interno, iluminação e conforto térmico. Instrumentos desenvolvidos por terceiros, como CBE, por exemplo, podem ser utilizados.

5.4. Instrumentos de pesquisa de satisfação do ocupante

5.4.1. CBE Occupant Survey

O questionário de satisfação da QAI para ocupantes desenvolvido pelo CBE (*Center for the Built Environment*), desenvolvido em 2000, é uma ferramenta de questionário e relatório implementada em mais de 1.200 edifícios e com mais de 100.000 respostas individuais de ocupantes (até novembro de 2017). Inicialmente criada como uma ferramenta de pesquisa, essa pesquisa tornou-se amplamente utilizada por organizações que buscam obter *feedback* de seus funcionários sobre a qualidade ambiental interna dos seus espaços de trabalho (CBE, 2024). Protocolos como o *EcoSmart* e o *Performance Measurement Protocol* (PMP) da ASHRAE recomendam o uso da pesquisa do CBE (LI et al, 2018).

A pesquisa padrão abrange nove elementos ambientais principais: edificação geral (como os ocupantes se sentem sobre a edificação em geral), qualidade do ar, iluminação, espaço de trabalho, manutenção, mobiliário de escritório, qualidade acústica, conforto térmico e *layout* de escritório. Cada seção solicita ao ocupante que avalie sua satisfação com o respectivo item, oferece espaço para fornecer detalhes adicionais sobre sua resposta e permite a autoavaliação da produtividade. A pesquisa e ferramentas de *benchmarking* são aplicáveis a edifícios de escritórios, escolas de ensino fundamental e médio e instituições de ensino superior. Módulos opcionais disponíveis: trabalho ágil, deslocamento, salas de conferência e qualidade da vista das janelas. No final da aplicação são gerados relatórios sobre os aspectos levantados.

A Pesquisa de Ocupantes do CBE foi aprovada pelo IWBI como fornecedora de pesquisa de terceiros, com um questionário e um relatório refinado que contribuem para os requisitos da pesquisa da norma WELL Building Standard v2 2023, característica C04, uma pré-condição do WELL. A versão WELL da pesquisa do CBE não permite personalização. A pesquisa também contribui para a primeira parte dos requisitos aprimorados de pesquisa, característica C05, incluindo módulos sobre comodidades de escritório, água, nutrição, programas de bem-estar, saúde, atividade física e desempenho no ambiente de trabalho. A C05 exige que sua organização tome ações pós-pesquisa e realize novas pesquisas anualmente.

Os recursos da pesquisa do CBE também podem apoiar a Classificação WELL de Equidade, que possui designações de características um pouco diferentes da WELL v2. Nesse sistema, a EE3 é equivalente à característica C04 da v2 para uma pesquisa padrão, e a EE4 é equivalente à C05 da v2 para a pesquisa aprimorada. A Pesquisa de Ocupantes do CBE pode ser utilizada para certificação no Sistema de Classificação LEED do USGBC e no WELL Building Standard. Também oferecemos informações adicionais sobre o suporte para a pesquisa WELL.

5.4.2. BOSSA

O *Building Occupants Survey System Australia* – BOSSA – é uma ferramenta de pesquisa online destinada à avaliação da satisfação dos ocupantes com o desempenho da Qualidade do Ambiente Interno (QAI) dos edifícios em que trabalham (CÂNDIDO et al, 2015). A ferramenta foi desenvolvida em 2011 por meio de um trabalho conjunto de pesquisadores da Universidade de Sydney e a Universidade de Tecnologia de Sydney, a ferramenta foi financiada pelo Conselho de Pesquisa da Austrália (ARC) e por parceiros da indústria (Brookfield-Multiplex, Investa, GPT, Stockland e ARUP (BOSSA, 2024).

O sistema aborda dimensões gerais da QAI, como: Qualidade do Ar Interno e movimentação do ar, Conforto espacial, Distração por ruído e privacidade, Conexão com o ambiente externo, estética do edifício e manutenção, espaço individual, conforto térmico, conforto visual e produtividade percebida. O BOSSA é aprovado para uso no Sistema Nacional de Classificação do Ambiente Construído da Austrália (NABERS IE), no *Green Building Council of Australia* (GBCA) e no Conselho de Construção Sustentável da Nova Zelândia (NZ *Green Building Council*).

O sistema é composto por três componentes:

- **BOSSA Time-Lapse:**

O *BOSSA Time-Lapse* aborda questões de APO sumativas ("De modo geral, como você descreveria...") e integradas sazonalmente ("...durante os invernos..."). O questionário foi projetado com uma estrutura integrada e flexível, contendo 31 itens principais:

- **Conforto Espacial**
 - Espaço para pausas,
 - estética da área de trabalho,
 - Interação com colegas,
 - Personalização da área de trabalho,
 - Espaço para colaboração,
 - Conforto dos móveis.
- **Qualidade do Ar Interno**
 - Movimento do ar
 - Umidade
 - Frescor do ar
 - Qualidade do ar
- **Controle Pessoal**
 - Controle pessoal do aquecimento
 - Controle pessoal do resfriamento
 - Controle pessoal do movimento do ar
 - Controle pessoal da iluminação artificial
 - Grau de liberdade para adaptar
- **Distração por Ruído e Privacidade**
 - Interrupção indesejada
 - Privacidade visual
 - Privacidade sonora
 - Ruído geral
- **Conexão com o Ambiente Externo**
 - Vista externa
 - Acesso à luz natural
 - Conexão com o exterior
- **Estética e Manutenção do Edifício**
 - Limpeza:
 - Manutenção
 - Estética do edifício
- **Espaço Individual**
 - Quantidade de espaço de trabalho
 - Espaço de armazenamento
- **Conforto Térmico**
 - Temperatura no inverno
 - Temperatura no verão
- **Conforto Visual**
 - Iluminação
 - Controle pessoal da sombra

O sistema solicita que os ocupantes do edifício avaliem sua satisfação em itens-chave relacionados à Qualidade do Ambiente Interno, incluindo: conforto espacial, qualidade do ar interno, espaço individual, conforto térmico, distração por ruído e privacidade, conforto visual, conexão com o ambiente externo, imagem do edifício e manutenção. Também são introduzidas perguntas relacionadas aos *layouts* "baseados em atividades" e "ágeis", vistas externas e controle dos ocupantes sobre o ambiente interno imediato, refletindo as mudanças e prioridades contínuas nos ambientes de trabalho. Perguntas abertas também fazem parte do questionário *Time-Lapse*.

- **BOSSA Building Metrics:**

BOSSA Building Metrics contextualiza os dados da Avaliação Pós-Ocupação associando-os aos detalhes do edifício e do espaço locado permitindo que se atribuam as classificações de satisfação com a IEQ a características específicas de design, detalhes do *layout* e sistemas de serviços do edifício. O BOSSA coleta sistematicamente informações sobre métricas dos edifícios, tanto no nível da estrutura principal quanto no espaço locado.

O *BOSSA Building Metrics* é composto por dois módulos: Base Building e Tenancy. Esses módulos são administrados diretamente ao gerente de instalações do edifício e coletam dados sobre as classificações atuais de sustentabilidade e desempenho energético, ano de construção e/ou *retrofit*, área locável líquida do edifício e do espaço locado, número de andares, número de ocupantes, número de mesas por andar, *layout*, sistemas de iluminação (incluindo iluminação natural e artificial), sombreamento, sistemas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado (HVAC) (incluindo tipo de sistema e controle pessoal, se houver), pontos de ajuste de temperatura do edifício, entre outros.

Essas informações são complementadas com plantas do edifício fornecidas pelo proprietário, locatário, gerente de instalações ou responsável pela pesquisa. Ao coletar esse tipo de informação detalhada com o *BOSSA Building Metrics* como inclusão padrão para cada edifício no banco de dados, será possível comparar as avaliações de conforto térmico dos ocupantes em edifícios com de *layouts* específicos com edifícios de outras configurações espaciais (por exemplo, com designs de escritórios convencionais em plano aberto).

- **BOSSA Snap-Shot questionnaire:**

O *BOSSA Snap-Shot* se concentra em medições instantâneas e detalhadas, capturando as impressões dos ocupantes em tempo real e em situações específicas. Esse questionário fornece informações adicionais sobre fatores como o conforto térmico e visual momentâneo, a qualidade do ar percebida em diferentes períodos do dia e a influência de fatores externos imediatos. O instrumento combina o questionário *Snap-Shot* com medições instrumentais de variáveis-chave da Qualidade do Ambiente Interno. Este questionário permite identificar possíveis problemas relacionados à QAI apontados pelos ocupantes durante as pesquisas BOSSA *Time-Lapse*. As medições físicas do clima interno são coletadas por um conjunto integrado de instrumentos de QAI, deixados no local durante a duração da pesquisa *Snap-Shot*. Todos os dados coletados pelos instrumentos são marcados com *timestamp* para permitir a integração entre dados instrumentais e questionários *Snap-Shot*.

Os equipamentos são posicionados ao longo de uma trajetória amostral dentro da zona ocupada em uma amostra de andares dentro do edifício e registra amostras de três minutos das principais variáveis microclimáticas internas: temperaturas do ar e do globo, velocidade do ar, umidade relativa, monóxido de carbono, dióxido de carbono, compostos orgânicos voláteis totais, formaldeído, som ambiente e iluminância. Essa abordagem permite a análise quantitativa das associações causais entre QAI e as avaliações subjetivas dessas qualidades pelos ocupantes. Por exemplo, resultados positivos ou negativos provenientes das campanhas *Time-Lapse* podem ser investigados em profundidade usando o *Snap-Shot*, permitindo a implementação de um programa holístico de investigação de QAI dentro de um edifício e de um portfólio.

5.4.3. SHE

O *Sustainable and Healthy Environment (SHE) Survey* da Universidade de Melbourne é uma ferramenta de coleta de dados sobre o desempenho dos espaços na perspectiva dos ocupantes (THE UNIVERSITY OF MELBOURNE, 2024). O *SHE Survey* coleta dados relativos a variáveis relacionadas a fatores humanos, organizacionais e ambientais, que combinadas podem afetar a saúde (física e emocional) e a produtividade dos ocupantes. A pesquisa pode ser utilizada para a avaliação de locais de trabalho, escolas e distritos. SHE é reconhecido como um provedor de pesquisa de satisfação dos ocupantes reconhecidos pela certificação NABERS IE e endossada pela WELL v2 e *Green Building Council of Australia (GBCA)*.

5.4.4. OSS (proposta de instrumento nacional)

Recentemente, uma estrutura para avaliação da satisfação de usuários em relação à qualidade ambiental interna em edificações foi desenvolvida por pesquisadores do Laboratório de Eficiência Energética em Edificações (CASTRO; VECCHI; LAMBERTS, 2024). Os pesquisadores expõem que, apesar de haver estruturas criadas em outros países, é necessário estabelecer estratégias para monitorar continuamente a satisfação dos usuários em edificações nacionais. Essa necessidade é evidente considerando que os níveis de satisfação, expectativas, preferências e estratégias de adaptação adotadas pela população nacional são diferentes daqueles observados em países onde estruturas similares já foram criadas e aplicadas em larga escala. Além disso, destaca-se que a aplicação destas ferramentas também resulta em custos adicionais aos responsáveis pelas edificações, uma vez que elas não são disponibilizadas em modelo aberto.

Visando preencher essas lacunas, Castro, Vecchi e Lamberts (2024) desenvolveram o OSS (*open-access occupant survey system*), uma estrutura que possui 64 questões adaptadas ao contexto nacional. A estrutura proposta divide as questões em duas partes.

A primeira é obrigatória e avalia as percepções dos usuários quanto aos domínios da qualidade do ambiente interno (térmico, visual, acústico e qualidade do ar), além de caracterizar o ambiente de trabalho (*layout*, distância até a janela, tempo de uso do ambiente) e os respondentes (faixa etária, nível educacional, gênero).

A segunda parte é condicionada às respostas obtidas com a primeira: caso o respondente reporte níveis frequentes de desconforto em relação a um ou mais domínios, questões mais aprofundadas são aplicadas para avaliar as principais causas desses problemas. A parte dois também apresenta questões condicionadas às características do escritório ou estação de trabalho do respondente. Essa estratégia foi

adotada para minimizar os níveis de cansaço ou incômodo que os participantes podem sentir durante a participação em questionários muito longos.

É importante mencionar que o instrumento proposto ainda não foi testado em larga escala, diferentes os demais instrumentos apresentados nesta revisão de literatura.

6. Análise crítica

As certificações de desempenho operacional apresentadas trazem perfis diferentes em seus métodos, sistemáticas e abordagens. Diante disso, é possível levantar aspectos positivos e negativos de cada certificação revisada.

A certificação *Energy Star* promove a eficiência energética, o que leva à redução no consumo de energia e, conseqüentemente, a menores custos operacionais e impacto ambiental. Além disso, edifícios certificados ganham reconhecimento por seu desempenho superior, o que pode aumentar seu valor de mercado e sua reputação. Com relação ao custo, a certificação é relativamente acessível, pois o custo é referente apenas ao profissional registrado que submete a documentação para a certificação. Outro ponto positivo é o foco em melhorias contínuas, já que o *Energy Star* oferece ferramentas para monitoramento e otimização ao longo do tempo, o que pode gerar mais economia a longo prazo.

Um ponto negativo é que a certificação é focada principalmente em energia, deixando de fora outros aspectos da sustentabilidade. Um aspecto relevante de discussão é a dependência da avaliação em relação ao profissional responsável - que não passa por um processo de credenciamento, ao contrário, só precisa ser um engenheiro ou arquiteto registrado. Dessa forma, os processos de certificação submetidos sofrem auditorias regulares para garantir a qualidade. A certificação não exige a realização de avaliação da qualidade do ambiente interno pela percepção dos usuários - apenas um *checklist* sucinto é preenchido pelo auditor no momento da inspeção. Apesar de a certificação ser abrangente na quantidade e diversidade de tipologias, ainda existe uma limitação para as tipologias que são elegíveis para certificação e determinação de pontuação.

Já a certificação NABERS, além de se concentrar na eficiência energética, avalia outros fatores como uso de água, qualidade do ar interno e gestão de resíduos, oferecendo uma análise mais completa da sustentabilidade do edifício. Sua transparência e comparabilidade são pontos fortes, pois permitem que edifícios sejam comparados objetivamente, facilitando o *benchmarking* de desempenho operacional. A certificação NABERS incentiva a melhoria contínua, pois permite reavaliações periódicas, estimulando a busca por maior eficiência. Assim como a *Energy Star*, ela também traz benefícios de marketing e reputação, já que edifícios com boa classificação são mais atrativos para investidores e inquilinos. O foco na redução de custos operacionais é outro ponto forte, pois um monitoramento eficiente pode gerar economias significativas.

No entanto, os custos de implementação e manutenção podem ser altos, especialmente devido à necessidade de auditorias e consultoria especializada. Além disso, o NABERS pode apresentar desafios de aplicação global, pois foi desenvolvido na Austrália e pode não ser facilmente adaptável a outros contextos climáticos e regulatórios. A certificação também pode ser mais difícil para edifícios antigos, que podem ter dificuldades para melhorar seu desempenho, e, assim como o *Energy Star*, tem foco no desempenho operacional, sem avaliar o impacto ambiental completo dos materiais de construção. O NABERS pode ser integrado a outras avaliações de qualidade do ambiente interno, tendo também a sua própria metodologia de avaliação, que engloba medições e pesquisas de satisfação.

Por fim, a certificação DEC (*Display Energy Certificate*) é obrigatória para edificações públicas no Reino Unido, promovendo a divulgação e transparência do certificado de desempenho publicamente, permitindo que todos saibam quão eficiente o edifício é. A comparação facilitada é outro ponto positivo, pois utiliza uma

classificação simples de A a G, o que torna fácil a visualização do desempenho energético. O incentivo à melhoria contínua é feito pela necessidade de renovação anual para edifícios maiores, o que mantém os gestores focados na eficiência. No entanto, a certificação DEC tem alguns pontos negativos. Seu foco exclusivo na energia deixa de fora outros aspectos de sustentabilidade. A renovação frequente pode ser vista como onerosa para grandes edifícios, especialmente em termos de tempo e custo. A certificação também depende de dados operacionais precisos, o que pode comprometer sua confiabilidade se houver falhas no monitoramento. Sua aplicabilidade não é limitada ao setor público, mas a grande maioria dos dados são relativos a este setor, o que reduz seu impacto no setor privado.

Apesar dos avanços notáveis na avaliação de desempenho operacional, as ferramentas de certificação como o *Energy Star*, NABERS e DEC ainda apresentam lacunas que precisam ser analisadas sob uma perspectiva crítica. Há a complexidade envolvida na medição do uso energético real das edificações e a lacuna em alguns pontos para capturar toda a gama de variáveis que influenciam o consumo de energia, como o comportamento dos ocupantes, as variações climáticas regionais e a manutenção contínua dos sistemas. Traçando um paralelo para o contexto brasileiro, a proposição de um sistema de certificação nacional - o novo DEO - deve se espelhar nesses sistemas de certificação, mas adequando ao contexto brasileiro.

Um dos pontos importantes é a avaliação da qualidade do ambiente interno. O Brasil, como um país em desenvolvimento apresenta várias situações de pobreza energética. Edificações podem apresentar baixos consumos de energia ao mesmo tempo que as condições internas resultam em desconforto para os usuários por falta de estrutura. Por exemplo, escolas que não possuem ar-condicionado e alto desconforto térmico por calor (GERALDI, GHISI, 2020), ou escritórios com baixa iluminação, o que resulta em níveis reduzidos de satisfação visual (BAVARESCO, GHISI, 2021). Dessa forma, o novo DEO deve considerar uma avaliação adequada da qualidade do ambiente interno.

Além disso, em contextos como o Brasil, onde a infraestrutura e o acesso à tecnologia ainda são desiguais, as limitações econômicas e técnicas para a implementação de melhorias energéticas também representam barreiras significativas. Embora muitas certificações ofereçam incentivos e benefícios a longo prazo, o custo inicial de certificação continua sendo um fator inibidor, particularmente para pequenas e médias empresas. Enquanto o DEC é obrigatório para o setor público, as certificações *Energy Star* e NABERS (e também as certificações de qualidade do ambiente interno) se valem da premissa de que a uma edificação certificada aumenta o seu valor de mercado e melhora a reputação da instituição. Correlacionando com o DEO, esta poderia ser uma forma de incentivar o uso da certificação em si, mas, para isso, são necessários aprofundamentos no potencial de valorização da edificação no Brasil. O Brasil é o 5^a país do mundo que certifica LEED (em termos de área construída); então, de certa forma, o mercado brasileiro entende o potencial de valorização do imóvel com certificações (USGBC, 2024).

Com relação aos modelos de *benchmarking*, todos os sistemas de certificação são baseados em bases de dados reais de consumo de energia e edificações qualificadas. Por outro lado, no Brasil, o acesso a bases de dados robustas e com qualidade é restrito, o que torna um desafio a utilização de métodos de *benchmarking* baseados em dados como são empregados pelo *Energy Star*, DEC e NABERS. Diante disso, para a proposição do DEO, é necessário utilizar uma abordagem de simulação computacional para reproduzir o consumo característico do estoque. Uma vez com a certificação implementada e em funcionamento no país, a certificação poderia retroalimentar a base de dados com as informações sobre as edificações submetidas,

auxiliando a solucionar o problema de base de dados. No entanto, a questão de direito de uso de dados para esta finalidade necessita evoluir nesse sentido.

Conclusão

O objetivo deste relatório é conduzir uma revisão de literatura para compreender os sistemas de avaliação que geram certificações existentes em outros países para que se possa utilizar como embasamento para, no futuro, delinear uma atualização do sistema DEO atual, de forma que haja melhoria e definição de conformidades, e que possa se tornar um mecanismo de certificação de desempenho operacional nacional.

Destaca-se que a compreensão quanto aos desempenhos operacionais de diferentes edificações nacionais resultará em bases de dados robustas o suficiente para aprimorar as práticas de diferentes partes interessadas neste tópico. Projetistas podem buscar informações sobre a influência de diferentes escolhas realizadas durante a fase de projeto nos desempenhos operacionais das edificações, visando agregar essas informações ao *loop* de sua prática profissional. Os proprietários podem conhecer os principais problemas referentes à operação da edificação, visando soluções a fim de garantir melhorias tanto em relação aos níveis de consumo energético quanto considerando a qualidade ambiental interna. Consequentemente, os inquilinos podem conhecer de maneira mais aprofundada o desempenho da edificação, além de se conscientizarem sobre o impacto das práticas adotadas no desempenho desses edifícios. Por fim, formuladores de políticas públicas podem aprimorar continuamente seus desenvolvimentos com base em dados reais obtidos a partir da operação de edificações.

Para isso, foi apresentado o conceito de *benchmarking*, os possíveis métodos de desenvolvimento e as bases de dados existentes, o contexto do DEO atual e dos sistemas de certificação *Energy Star*, NABERS e DEC, delineando suas sistemáticas, processos e perfis. Na sequência, uma breve revisão sobre o processo de auditoria energética foi apresentada, seguida da revisão de alguns sistemas de avaliação pós-ocupação com ênfase na qualidade do ambiente interno. Por fim, uma análise crítica declinou as diferenças entre os sistemas de certificação e seus pontos fortes e fracos.

No Brasil, com o desenvolvimento do DEO (Desempenho Energético Operacional), o país pode se beneficiar da experiência internacional, adaptando as melhores práticas ao contexto local. A aplicação de *benchmarks* para o setor brasileiro traz desafios, principalmente devido à falta de uma base de dados robusta e acessível. No entanto, essa lacuna pode ser suprida com o tempo, à medida que sistemas de certificação operacionais alimentem novas bases de dados com informações relevantes sobre o consumo real das edificações.

Cada um dos sistemas de certificação revisados – *Energy Star*, NABERS e DEC – traz contribuições específicas, mas também apresenta suas limitações.

A certificação *Energy Star*, amplamente usada nos Estados Unidos, se destaca por ser relativamente acessível e por promover a melhoria contínua, oferecendo ferramentas de monitoramento que permitem economias ao longo do tempo. No entanto, ela depende fortemente do profissional responsável pela certificação, e sua aplicação é limitada a um número restrito de tipologias de edificações.

A NABERS, desenvolvida na Austrália, vai além da eficiência energética, avaliando também o uso de água, a qualidade do ar interno e a gestão de resíduos. Isso faz com que sua abordagem seja mais holística, abrangendo aspectos importantes da sustentabilidade. Sua transparência e comparabilidade são aspectos que

permitem uma avaliação clara e objetiva, incentivando a reavaliação contínua. No entanto, os custos de implementação e manutenção são relativamente altos, e sua adaptação para outros contextos climáticos e econômicos pode ser complexa.

Por fim, o sistema DEC, usado no Reino Unido, se diferencia por ser obrigatório para edifícios públicos e por exibir de forma clara e visível os resultados do desempenho energético. Ele promove a transparência e incentiva a melhoria contínua, especialmente devido à necessidade de renovação anual da certificação. Contudo, o foco exclusivo no consumo de energia deixa de lado outros aspectos da sustentabilidade, e a obrigatoriedade de renovação pode se tornar um ônus financeiro e administrativo para grandes edificações.

A análise crítica desses sistemas evidencia que, apesar de suas contribuições significativas para a eficiência energética, ainda existem lacunas, como a necessidade de uma maior integração com a avaliação da qualidade do ambiente interno e o desafio de adaptação para diferentes contextos. O novo sistema brasileiro, o DEO, deve levar em consideração essas lições, adaptando suas metodologias às condições locais e buscando um equilíbrio entre custo, acessibilidade e impacto ambiental.

Outro ponto crucial para o Brasil é a questão da pobreza energética e a necessidade de considerar o conforto dos usuários. Em algumas edificações, o baixo consumo energético pode estar associado a condições insatisfatórias de conforto térmico ou visual, como escolas sem climatização adequada ou escritórios mal iluminados. Por isso, o DEO deve incluir uma avaliação cuidadosa da qualidade do ambiente interno, garantindo que as edificações não apenas reduzam o consumo de energia, mas também ofereçam condições adequadas de conforto para os ocupantes.

Alguns sistemas de certificação focados em qualidade do ambiente interno foram revisados. Dentre eles destacam-se o *Energy Star* e NABERS. Ambos os sistemas apresentam diferenças significativas, especialmente em relação à inclusão ou não das percepções e perspectivas dos usuários das edificações certificadas. Neste sentido, o *Energy Star* apresenta uma avaliação mais simplificada e sem a inclusão de pesquisas de satisfação do ocupante. O NABERS, por sua vez, apresenta um sistema robusto e exclusivamente ligado à avaliação da qualidade ambiental interna (NABERS IE), que inclui a obrigatoriedade de pesquisa de satisfação do ocupante nas modalidades “*Tenancy*” e “*Whole Building*” disponíveis para a certificação.

Em relação às pesquisas de satisfação em si, tanto a literatura internacional quanto a nacional apresentam instrumentos para avaliação em campo. Dentre as versões internacionais, destacam-se o CBE Occupant Survey, BOSSA e SHE. Entretanto, concluiu-se que, apesar dos avanços internacionais, é necessário considerar a realidade construtiva e de operação das edificações nacionais nesses instrumentos de pesquisa. Portanto, a inserção da avaliação da qualidade ambiental interna nas certificações de desempenho operacional deve levar em consideração pesquisa e desenvolvimento em edificações nacionais a fim de adequar as métricas utilizadas à realidade local.

Considerando os sistemas de certificação avaliados neste relatório, observou-se que alguns ampliaram os critérios de análise do desempenho energético operacional, incorporando aspectos de qualidade do ambiente interno (QAI) em suas avaliações. O *Energy Star*, por exemplo, aborda considerações da QAI em sua fase de avaliação, entretanto não utiliza instrumentos de pesquisa de satisfação do ocupante. Já o NABERS apresenta um sistema mais robusto direcionado à avaliação da QAI para escritórios (NABERS IE), contendo

obrigatoriedade de pesquisa de satisfação do ocupante em alguns segmentos. Na certificação DEC, diferente das anteriores, não são abordados aspectos da QAI no processo de certificação.

Em conclusão, o *benchmarking* energético é uma ferramenta poderosa tanto para o setor privado quanto para o desenvolvimento de políticas públicas. Ele tem o potencial de transformar o consumo de energia em um fator decisivo no setor da construção civil e de investimentos, ao mesmo tempo em que promove a sustentabilidade e a eficiência energética. A implementação do DEO no Brasil pode representar um avanço significativo nesse sentido, desde que adapte as melhores práticas internacionais à realidade local, superando desafios econômicos e técnicos, e contribuindo para a criação de um ambiente construído mais eficiente e sustentável.

Referências

- AIGNER, D.; LOVELL, C. A. K.; SCHMIDT, P. Formulation and estimation of stochastic frontier production function models. *Journal of Econometrics*, v. 6, p. 21–37, 1977.
- ALVES, T.; MACHADO, L.; DE SOUZA, R. G.; DE WILDE, P. A methodology for estimating office building energy use baselines by means of land use legislation and reference buildings. *Energy and Buildings*, v. 143, p. 100–113, 2017.
- ASHRAE (Estados Unidos). *ASHRAE Handbook: HVAC Applications*. Atlanta: Ashrae, 2015. 63 v.
- ASHRAE (Estados Unidos). *ASHRAE Standard 55. Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy*. Atlanta: Ashrae, 2022. 63 v.
- ASHRAE. *ASHRAE STANDARD 211: Standard for commercial Building Energy Audits*. 1 ed. Atlanta: Abnt, 2018. 44 p.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *ABNT NBR ISO 50002: Diagnósticos energéticos — Requisitos com orientação para uso*. 1 ed. Rio de Janeiro: Abnt, 2014. 36 p.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *ABNT NBR ISO 50002: Diagnósticos energéticos — Requisitos com orientação para uso*. 1 ed. Rio de Janeiro: Abnt, 2014. 36 p.
- BAVARESCO, M. V. GHISI, E. Influence of user interaction with internal blinds on the energy efficiency of office buildings. *Energy and Buildings*. 2018. <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2018.02.011>.
- BLOOMFIELD, C.; BANNISTER, P. Energy and Water Performance Benchmarking in the Retail Sector: NABERS Shopping Centres. *ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in Buildings*. 2010. <https://www.aceee.org/files/proceedings/2010/data/papers/1985.pdf>.
- BORGSTEIN, E. H., LAMBERTS, R. (2014). Developing energy consumption benchmarks for buildings: Bank branches in Brazil. *Energy and Buildings*, 82, 82–91. <https://doi.org/10.1016/J.ENBUILD.2014.07.028>.
- BOSSA. BOSSA - Building Occupants Survey System Australia. Disponível em: <https://www.bossasystem.com/>. Acesso em: 27 set. 2024.
- BPD. Building Performance Database. 2024. Disponível em: <https://bpd.lbl.gov/#compare>.
- BRØGGER, M.; WITTCHEN, K. B. Estimating the energy-saving potential in national building stocks – A methodology review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, v. 82, p. 1489–1496, 2018.
- CANDIDO, C., KIM, J., DE DEAR, R., & THOMAS, L. (2015). BOSSA: a multidimensional post-occupancy evaluation tool. *Building Research & Information*, 44(2), 214–228. <https://doi.org/10.1080/09613218.2015.1072298>.
- CASTRO, L., DE VECCHI, R., & LAMBERTS, R. (2024). Design process for an occupant survey system to assess satisfaction with indoor environmental quality. *Building Research & Information*, 1–19. <https://doi.org/10.1080/09613218.2024.2374343>.
- CBCS - Comunicação técnica: Desenvolvimento de benchmarks nacionais de consumo energético de edificações em operação. Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, outubro 2014.

- CBE. CBE Occupant Survey. Estados Unidos. Disponível em: <https://cbe.berkeley.edu/resources/occupant-survey/>. Acesso em: 27 set. 2024.
- CES. Certificación Edificio sustentable. 2025. Disponível em: <https://www.certificacionsustentable.cl/>
- CHARNES, A.; COOPER, W. W.; RHODES, R. Measuring the efficiency of decision making units. *European Journal of Operational Research*, v. 2, p. 429–444, 1978.
- CHARTERED INSTITUTION OF BUILDING SERVICES ENGINEERS (CIBSE)CIBSE (Estados Unidos). Energy Benchmarking Dashboard. 2024. Disponível em: <https://www.cibse.org/knowledge-research/knowledge-resources/knowledge-toolbox/benchmarking-registration>. Acesso em: 26 set. 2024.
- CHUNG, W. Review of building energy-use performance benchmarking methodologies. *Applied Energy*, v. 88, n. 5, p. 1470–1479, 2011.
- CIBSE Guide F. Energy efficiency in buildings. 2012. ISBN 978-1-906846-22-0.
- CONSELHO BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL (Brasil). Benchmarking consumo de energia em edificações. Florianópolis: Cbcs, 2014. 18 slides, color. Disponível em: https://www.cbcs.org.br/_5dotsystem/userfiles/ctenergia-benchmark/cbcs_benchmarking_objetivos.pdf#:~:text=Benchmarks%20definem%20um%20n%C3%ADvel%20t%C3%ADpico%20de%20consumo%2C,um%20indicador%20t%C3%ADpico%20de%20consumo%20de%20energia%2C. Acesso em: 07 ago. 2024.
- DE WILDE, P. The gap between predicted and measured energy performance of buildings: A framework for investigation. *Automation in Construction*, v. 41, p. 40–49, 2014.
- DEC. Check a public building's Display Energy Certificate. 2024. Disponível em: <https://www.gov.uk/check-energy-performance-public-building>.
- DEC. Department for Communities and Local Government. Improving the energy efficiency of our buildings.A guide to display energy certificates and advisory reports for public buildings. July 2015. ISBN: 978-1-4098-4657-4.
- ENERGY STAR (Estados Unidos). About *Energy Star*. 2024. Disponível em: <https://www.energystar.gov/about>. Acesso em: 26 set. 2024.
- ENERGY STAR (Estados Unidos). Benchmark Your Building With Portfolio Manager. 2024. Disponível em: <https://www.energystar.gov/buildings/benchmark>. Acesso em: 26 set. 2024e.
- ENERGY STAR (Estados Unidos). Climate and Weather. 2024. Disponível em: <https://portfoliomanager.energystar.gov/pdf/reference/Climate%20and%20Weather.pdf>. Acesso em: 26 set. 2024t.
- ENERGY STAR (Estados Unidos). ENERGY STAR Certification for Buildings. 2024. Disponível em: <https://www.energystar.gov/buildings/building-recognition/building-certification>. Acesso em: 26 set. 2024j.

- ENERGY STAR (Estados Unidos). *Energy Star* Certification. 2024. Disponível em: <https://www.energystar.gov/about/how-energy-star-works/energy-star-certification>. Acesso em: 26 set. 2024d.
- ENERGY STAR (Estados Unidos). *Energy Star* Impacts. 2024. Disponível em: <https://www.energystar.gov/about/impacts>. Acesso em: 26 set. 2024a.
- ENERGY STAR (Estados Unidos). ENERGY STAR NextGen Certification for Commercial Buildings. 2024. Disponível em: https://www.energystar.gov/buildings/building_recognition/energy_star_nextgen_certification_commercial_buildings. Acesso em: 26 set. 2024n.
- ENERGY STAR (Estados Unidos). ENERGY STAR Score. 2024. Disponível em: <https://portfoliomanager.energystar.gov/pdf/reference/ENERGY%20STAR%20Score.pdf>. Acesso em: 26 set. 2024s.
- ENERGY STAR (Estados Unidos). Guidance for Utilities on Providing Whole-Building Energy Data to Enable Benchmarking in ENERGY STAR Portfolio Manager. 2024. Disponível em: <https://www.energystar.gov/buildings/tools-and-resources/guidance-utilities-providing-whole-building-energy-data-enable>. Acesso em: 26 set. 2024f.
- ENERGY STAR (Estados Unidos). How do I benchmark my water use? 2024. Disponível em: <https://energystar.my.site.com/PortfolioManager/s/article/How-do-I-benchmark-my-water-use-1600088550820>. Acesso em: 26 set. 2024g.
- ENERGY STAR (Estados Unidos). How *Energy Star* Works - Why EPA?. 2024. Disponível em: <https://www.energystar.gov/about/how-energy-star-works/why-epa>. Acesso em: 26 set. 2024b.
- ENERGY STAR (Estados Unidos). How *Energy Star* Works. 2024. Disponível em: <https://www.energystar.gov/about/how-energy-star-works>. Acesso em: 26 set. 2024c.
- ENERGY STAR (Estados Unidos). How the 1–100 ENERGY STAR Score is Calculated. 2024. Disponível em: <https://www.energystar.gov/buildings/benchmark/understand-metrics/how-score-calculated>. Acesso em: 26 set. 2024p.
- ENERGY STAR (Estados Unidos). How to Apply for ENERGY STAR Certification. 2024. Disponível em: <https://www.energystar.gov/buildings/building-recognition/building-certification/how-apply>. Acesso em: 26 set. 2024k.
- ENERGY STAR (Estados Unidos). Licensed Professionals (Verify Applications). 2024. Disponível em: <https://www.energystar.gov/buildings/resources-audience/licensed-professionals>. Acesso em: 26 set. 2024m.
- ENERGY STAR (Estados Unidos). Property Types in Portfolio Manager. 2024. Disponível em: <https://www.energystar.gov/buildings/benchmark/understand-metrics/property-types>. Acesso em: 26 set. 2024i.
- ENERGY STAR (Estados Unidos). The eligibility criteria for ENERGY STAR® NextGen™ certification for existing U.S. commercial and multifamily buildings,. 2024. Disponível em: https://www.energystar.gov/sites/default/files/2024-03/NextGen_Final_Criteria_508.pdf. Acesso em: 26 set. 2024o.

- ENERGY STAR (Estados Unidos). Tips for Low-Cost Verifications. 2024. Disponível em: <https://www.energystar.gov/buildings/building-recognition/building-certification/low-cost-tips>. Acesso em: 26 set. 2024l.
- ENERGY STAR (Estados Unidos). U.S. Property Types, Definitions, and Use Details. 2024. Disponível em: https://www.energystar.gov/sites/default/files/2024-04/US_PropertyTypesUseDetails_Definitions_Mar2024_508.pdf. Acesso em: 26 set. 2024r.
- ENERGY STAR (Estados Unidos). Understanding the Roles and Requirements for Verifying Commercial Building Applications for ENERGY STAR® Certification. 2024. Disponível em: https://www.energystar.gov/sites/default/files/2024-08/LicensedProfGuide_July2024_7.12.2024_508_v3.pdf. Acesso em: 26 set. 2024v.
- ENERGY STAR (Estados Unidos). Why should I track waste? What information do I need to get started? 2024. Disponível em: <https://energystar.my.site.com/PortfolioManager/s/article/Why-should-I-track-waste-What-information-do-I-need-to-get-started-1600088531974>. Acesso em: 26 set. 2024h.
- ENERGY STAR. Guidelines for Energy Management. Estados Unidos. 43 p. Disponível em: https://www.energystar.gov/sites/default/files/buildings/tools/Guidelines%20for%20Energy%20Management%206_2013.pdf. Acesso em: 26 set. 2024u.
- EPA. ENERGY STAR Guidelines for Energy Management. U.S. Environmental Protection Agency, p. 1–43, 2016.
- EPE. Empresa Brasileira de Pesquisa Energética. Base de dados do Projeto META. 2015. Disponível em: <https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/projeto-de-assistencia-tecnica-dos-setores-de-energia-e-mineral-projeto-meta>
- EPISCOPE. Episcopes, Project information. 2013. Disponível em: www.episcopes.eu. Acesso em 19 de janeiro de 2019.
- EVANS, S.; LIDDIARD, R.; STEADMAN, P. 3DStock: A new kind of three-dimensional model of the building stock of England and Wales, for use in energy analysis. *Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science*, v. 44, n. 2, p. 227–255, 2017.
- FILIPPÍN, C. Benchmarking the energy efficiency and greenhouse gases emissions of school buildings in central Argentina. *Building and Environment*, v. 35, n. 5, p. 407–414, 2000.
- GERALDI, M. S., & GHISI, E. (2020). Building-level and stock-level in contrast: A literature review of the energy performance of buildings during the operational stage. *Energy and Buildings*, 211, 109810. <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2020.109810>.
- GERALDI, M. S., GNECCO, V. M., BARZAN NETO, A., MAFRA, B. A. M., GHISI, E., FOSSATI, M. MELO, A. P., LAMBERTS, R. Evaluating the impact of the shape of school reference buildings on bottom-up energy benchmarking. *Journal of Building Engineering*. 2021. [10.1016/j.jobe.2021.103142](https://doi.org/10.1016/j.jobe.2021.103142).
- GERALDI, M.S., GHISI, E. Data-driven framework towards realistic bottom-up energy benchmarking using an Artificial Neural Network. *Applied Energy*. 2022. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.117960>.
- GERALDI, M.S.; GHISI, E. Mapping the energy usage in Brazilian public schools. *Energy and Buildings*. 2020. doi: <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2020.110209>.

GERALDI, M.S.; MELO, A. P.; LAMBERTS, R.; BORGSTEIN, E.; A. Y. G.; MAIA, A. C. B.; SOARES J. B.; SANTOS JUNIOR, A. Assessment of the energy consumption in non-residential building sector in Brazil. *Energy and Buildings*. 2022. <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2022.112371>.

GlobalABC/IEA/UNEP (Global Alliance for Buildings and Construction, International Energy Agency, and the United Nations Environment Programme) (2020): GlobalABC Regional Roadmap for Buildings and Construction in Latin America: Towards a zero-emission, efficient and resilient buildings and construction sector, IEA, Paris. Disponível em: <https://globalabc.org/sites/default/files/2022-11/GlobalABC%20Regional%20Roadmap%20for%20Buildings%20and%20Construction%20in%20Latin%20America.pdf>

GNECCO, V., GERALDI, M. S., FOSSATI, M., TRIANA, M. A. Comparison between national and local benchmarking models: The case of public nursery schools in Southern Brazil. *Sustainable Cities and Society*. 2022. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.103639>.

GREENE, W. Maximum likelihood estimation of econometric frontier functions. *Journal of Econometrics*, v. 13, n. 162, p. 27–56, 1980.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132318300957>

KAVGIC, M.; MAVROGIANNI, A.; MUMOVIC, D.; SUMMERFIELD, A.; STEVANOVIC, Z.; DJUROVIC-PETROVIC, M. A review of bottom-up building stock models for energy consumption in the residential sector. *Building and Environment*, v. 45, n. 7, p. 1683–1697, 2010.

KOHLER, N.; HASSLER, U. The building stock as a research object. *Building Research and Information*, v. 30, n. 4, p. 226–236, 2002.

KRARTI, Moncef. *Energy Audit of Building Systems: an engineering approach*. 2. ed. Boca Raton: Crc Press, 2011. 664 p.

LABEEE, Laboratório de eficiência energética em edificações (Brasil). Development of energy benchmarks within the scope of the National Electric Energy Conservation Program - PROCEL. 2021. Disponível em: <https://labeee.ufsc.br/node/1011>. Acesso em: 07 ago. 2024.

LABORATÓRIO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFICAÇÕES (Florianópolis). Arquivos climáticos INMET 2018. Disponível em: <https://labeee.ufsc.br/downloads/arquivos-climaticos/inmet2018>. Acesso em: 26 set. 2024.

MENG, T.; HSU, D.; HAN, A. Estimating energy savings from benchmarking policies in New York City. *Energy*, v. 133, p. 415–423, 2017.

MÉXICO. Herramienta de calificación del desempeño energético de edificios para el uso de oficinas y bancos. 2025. Disponível em: <https://www.gob.mx/conuee/acciones-y-programas/herramienta-de-calificacion-del-desempeno-energetico-de-edificios-para-el-uso-de-oficinas-y-bancos-31399?state=published>

MONTS, J. K.; BLISSETT, M. Assessing energy efficiency and energy conservation potential among commercial buildings: A statistical approach. *Energy*, v. 7, n. 10, p. 861–869, 1982.

- NABERS. People + Planet: Applying NABERS indoor environment and the WELL building standard. Austrália. 2022. Disponível em: <https://www.nabers.gov.au/sites/default/files/2022-11/NABERS%20Indoor%20Environment%20-%20WELL%20Pilot%20Crosswalk.pdf>. Acesso em: 27 set. 2024.
- NABERS. The Rules Indoor Environment for Offices. Austrália. 2021. Disponível em: <https://www.nabers.gov.au/sites/default/files/2022-11/Indoor%20Environment%20for%20Offices%20Rules.pdf>. Acesso em: 27 set. 2024.
- NATIONAL AUSTRALIAN BUILT ENVIRONMENT RATING SYSTEM (NABERS) (Austrália). Spaces we rate. 2024. Disponível em: <https://www.nabers.gov.au/ratings/spaces-we-rate>. Acesso em: 26 set. 2024a.
- NATIONAL AUSTRALIAN BUILT ENVIRONMENT RATING SYSTEM (NABERS) (Austrália). Our ratings. 2024. Disponível em: <https://www.nabers.gov.au/ratings/our-ratings>. Acesso em: 26 set. 2024b.
- NATIONAL AUSTRALIAN BUILT ENVIRONMENT RATING SYSTEM (NABERS) (Austrália). Nabers Annual Report 2022/23. 2024. Disponível em: <https://nabers.info/annual-report/2022-2023/>. Acesso em: 26 set. 2024c.
- NATIONAL AUSTRALIAN BUILT ENVIRONMENT RATING SYSTEM (NABERS) (Austrália). Estimate your rating. 2024. Disponível em: <https://www.nabers.gov.au/our-calculators/estimate-your-rating>. Acesso em: 26 set. 2024d.
- NATIONAL AUSTRALIAN BUILT ENVIRONMENT RATING SYSTEM (NABERS) (Austrália). Our calculators. 2024. Disponível em: <https://www.nabers.gov.au/rating-tools/our-calculators>. Acesso em: 26 set. 2024e.
- NATIONAL AUSTRALIAN BUILT ENVIRONMENT RATING SYSTEM (NABERS) (Austrália). Compliance and quality assurance. 2024. Disponível em: <https://www.nabers.gov.au/about/compliance-and-quality-assurance>. Acesso em: 26 set. 2024f.
- PETER MALLABURN, P.; AZHARI, R.; FAWCETT, T.; TOPOUZI, M. Australian non-domestic buildings policy as an international exemplar. *Building and Cities*. 2021. <https://doi.org/10.5334/bc.114>.
- QUEVEDO, T.C.; GERALDI, M.S.; MELO, A.P. Applying machine learning to develop energy benchmarking for university buildings in Brazil. *Journal of Building Engineering*. <https://doi.org/10.1016/j.jobe.2022.105468>.
- REINHART, C. F.; CEREZO DAVILA, C. Urban building energy modeling - A review of a nascent field. *Building and Environment*, v. 97, p. 196–202, 2016.
- RORIZ, M. Arquivos Climáticos de Municípios Brasileiros. In: ANTAC – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 2012, São Carlos. Disponível em: http://roriz.dominiotemporario.com/doc/Sobre_os_arquivos_EPW.pdf. Acesso em: 26 set. 2024.
- SCHAEFER, A.; GHISI, E. Method for obtaining reference buildings. *Energy and Buildings*, v. 128, p. 660–672, 2016.
- THE UNIVERSITY OF MELBOURNE. SHE Post-Occupancy Evaluation survey. Austrália. Disponível em: <https://msd.unimelb.edu.au/she/research/she-post-occupancy-evaluation-survey>. Acesso em: 27 set. 2024.

- U.S. EIA - ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION (Estados Unidos). 2018 Commercial Buildings Energy Consumption Survey final results. 2018. Disponível em: <https://www.eia.gov/consumption/commercial/>. Acesso em: 26 set. 2024.
- U.S. EIA - ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION (Estados Unidos). 1999 1999 CBECS Survey Data. Disponível em: <https://www.eia.gov/consumption/commercial/data/1999/>. Acesso em: 20 jan. 2025.
- UK. The Government's methodology for the production of Operational Ratings, Display Energy Certificates and Advisory Reports. 2008 ISBN: 978-1-4098-0417 8. <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a78b842ed915d07d35b1e49/998942.pdf>
- USGBC. Minimum indoor air quality performance. 2024a. Disponível em: <https://www.usgbc.org/credits/existing-buildings/v4/eq103?return=/credits>. Acesso em: 27 set. 2024.
- USGBC. Occupant comfort survey. Disponível em: <https://www.usgbc.org/credits/existing-buildings-schools-existing-buildings-retail-existing-buildings-hospitality-exist-25?view=language>. Acesso em: 27 set. 2024.
- USGBC. The Top 10 Countries for LEED demonstrate that green building is a truly global movement. Disponível em: <https://www.usgbc.org/articles/top-10-countries-leed-demonstrate-green-building-truly-global-movement>.
- USGBC. Thermal Comfort. 2024b. Disponível em: <https://www.usgbc.org/credits/existing-buildings-schools-existing-buildings/v4/eq116?return=/credits/existing-buildings/v4>. Acesso em: 27 set. 2024.
- VELOSO, A. C. O., SOUZA, R. V. G., SANTOS, F. N. Energy benchmarking for office building towers in mild temperate climate. Energy and Buildings. doi: <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2020.110059>.
- CBCS, Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, VELOZO, A.C., DEGANI, C., MELO, A.P., KANASHIRO, E., LETTI, A., ZANCANARO, F., CURSINO, A., LAMBERTS, R. Relatório do primeiro produto da atividade 1A – Avaliação dos bancos de dados EPE e CBCS para consolidação de resultados, resumindo consumos, tamanhos e informações típicas de cada tipologia. 2021
- WELL. Appendix C1. 2024c. Disponível em: <https://v2.wellcertified.com/en/wellv2/appendix/c1>. Acesso em: 27 set. 2024.
- WELL. Pre-approved programs. 2024b. Disponível em: <https://well.support/pre-approved-programs~ca36f076-229e-438f-b23f-643626026f74>. Acesso em: 27 set. 2024.
- WELL. WELL v2 Standard. 2024a. Disponível em: <https://v2.wellcertified.com/en/wellv2/overview>. Acesso em: 27 set. 2024.